

STRATEGI PENGUATAN MODEL TRIPLE HELIX DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA RISET DI SMA: STRATEGI KETERLIBATAN PEMERINTAH, AKADEMISI, DAN PENGUSAHA DI SMA NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN MALANG

¹Muhammad Rafi Adyatma Rizqi, ²Nanda Aditya Prabowo, ³Maulidyyah Nur Aulia, ⁴Jaladri Prawata Effendi, ⁵Abd. Qadir Muslim

Sarjana Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang 65145, Indonesia

ARTICLE

INFO

ABSTRACT

Kata kunci:
Budaya Riset
Pendidikan
SMA
Triple Helix

Pengembangan budaya riset pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan fondasi penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan kualitas, fasilitas, serta keterbatasan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan model Triple Helix dalam pengembangan budaya riset di SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Malang melalui keterlibatan pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, kebijakan pemerintah, serta data statistik pendidikan nasional dan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan budaya riset di SMA memerlukan sinergi yang terstruktur antar aktor Triple Helix, di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator kebijakan, akademisi sebagai pengembang kapasitas keilmuan dan pendampingan riset, serta dunia usaha sebagai mitra pendukung inovasi dan keberlanjutan. Temuan juga mengindikasikan adanya ketimpangan prestasi riset antara SMA Negeri dan Swasta, yang dipengaruhi oleh perbedaan akses fasilitas, pembinaan, dan jejaring kolaborasi. Oleh karena itu, optimalisasi model Triple Helix melalui kebijakan kolaboratif, penguatan kapasitas guru dan siswa, serta dukungan infrastruktur riset yang merata menjadi strategi kunci dalam membangun budaya riset yang berkelanjutan di SMA. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dan praktik pengembangan pendidikan berbasis riset di tingkat pendidikan menengah.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan jembatan kesejahteraan sumber daya yang paling diutamakan untuk mendukung cita-cita pembangunan nasional pembangunan bangsa Indonesia. Hal tersebut telah secara mutlak ditetapkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa alinea ke-4 bahwa kalimat "...mencerdaskan kehidupan bangsa..." memberikan tuntutan mulia untuk mengedepankan pendidikan sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia terutama untuk memajukan kesejahteraan sumber daya manusia itu sendiri. Sejak diterbitkannya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sah dan menjadi legalitas dasar kebijakan pendidikan di Indonesia, terhitung sampai dengan era abad ke-21 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945). Berbagai dinamika perubahan dari aspek ekologi, sosial, maupun kondisi perekonomian di Indonesia juga memberikan dampak bagi keberlanjutan arah cita-cita pendidikan Indonesia, terutama pada bagian pengembangan budaya riset pada layanan pendidikan formal menengah atas di wilayah daerah. Sebagaimana yang diketahui bersama, transformasi pendidikan tidak hanya bagaimana penerapan kognitif peserta didik dapat terimplementasi secara nyata, akan tetapi pengaruh dampak positif secara signifikan bagaimana arah pendidikan dapat berkontribusi. Melalui pengembangan inovasi, serta riset berperan secara nyata dalam rangka meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar mengajar, memperluas aksesibilitas pendidikan, hingga sebagai upaya peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya dalam mempersiapkan generasi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Urgensi tersebut mendorong bahwa riset dan inovasi berkembang menjadi suatu budaya akademik secara positif agar berbagai *stakeholders* yang terkait dapat mengidentifikasi strategi pembelajaran secara efektif, mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adanya hasil belajar, hingga menciptakan arah kebijakan pendidikan yang lebih merespon secara cepat terhadap perencanaan pendidikan berbasis *community approach* atau pendidikan yang menekankan basis kebutuhan siswa dan masyarakat.

Perkembangan penelitian ataupun riset tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu inovasi yang terbaru sesuai dengan relevansi perkembangan zaman. Berbagai inovasi pembelajaran seperti adaptasi penggunaan teknologi digital, pembelajaran berbasis studi kasus (*case-based learning*), ataupun model inovasi model pembelajaran berbentuk *blended learning* dapat meningkatkan partisipasi siswa dan hasil belajar secara signifikan. Temuan literatur jurnal ilmiah menunjukkan suatu interpretasi bahwa inovasi pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi keterlibatan siswa serta hasil belajar secara cukup signifikan. Studi menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran dapat meningkatkan capaian nilai akademik siswa dalam prosentase hingga 15% dengan didukung pengembangan keterampilan, seperti kemampuan berpikir kritis, mampu membangun kolaborasi, dan kreativitas. Temuan dari hasil penelitian berbasis kuisioner dari sampel peserta didik menunjukkan bahwa sebelum inovasi diimplementasikan, sekitar 58% peserta didik merasa bahwa pembelajaran dirasa monoton dan cenderung serba konvensional. Hingga setelah inovasi diterapkan, 83% peserta didik melaporkan bahwa metode pembelajaran menjadi lebih menarik, dan adanya indikasi motivasi untuk lebih aktif dalam membangun diskusi kegiatan belajar mengajar di kelas (Rudiyanto et al., 2021).

Data literatur sekunder mendukung jika mengangkat urgensi budaya riset dan inovasi, acuan tersebut terindeks resmi melalui data makro pada level internasional dibawah naungan organisasi *World Intellectual Property Organization* atau kerap disingkat dengan WIPO memberikan sajian data konkret secara rasional dengan kategori indeks inovasi global atau *Global Innovation Index* (GII) pada tahun 2025 sesuai relevansi periode waktu terkini. Indeks data statistik tersebut memberikan tolak ukur yang sangat komprehensif untuk memberikan asesmen maupun penilaian terhadap kinerja inovasi suatu negara-negara tertentu melalui berbagai macam indikator pendukung dengan inti komponen berupa input inovasi dengan didukung oleh faktor institusi, faktor penelitian, faktor pengembangan sumber daya manusia, faktor infrastruktur, hingga sofistifikasi bisnis dan pemasaran (Global Innovation Index (GII), 2025).

Sajian data yang diresmikan oleh Global Innovation Index (GII) pada tahun 2025 secara garis besar negara Indonesia berada di peringkat ke 59 pada tahun 2025 dengan kategori perbandingan input dan output inovasi kinerja. Adapun detail sajian statistik data menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 60 pada kategori input inovasi yang dimana hal ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (tahun 2024) negara Indonesia berada pada peringkat 54. Adapun data output inovasi negara Indonesia mengalami kenaikan signifikan yang sebelumnya menempati pada peringkat 67 pada tahun 2024. Sehingga efektivitas tersebut menunjukkan bahwa kinerja output negara Indonesia lebih baik daripada input inovasi. Yang dimana secara umum, Indonesia mendapatkan penilaian menghasilkan luaran inovasi yang lebih relatif lebih sedikit, dibanding tingkat investasi inovasinya. Dapat ditemukan inti bahwa terdapat potensi dalam segi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara baik oleh negara terutama pada analisa kinerja relatif dan efektivitas inovasi (Global Innovation Index (GII), 2025).

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)
Data 1.2 negara Indonesia dalam kategori indikator modal manusia dan penelitian

Year	GII Position	Innovation Inputs	Innovation Outputs
2020	85th	91st	76th
2021	87th	87th	84th
2022	75th	72nd	74th
2023	61st	64th	63rd
2024	54th	54th	67th
2025	55th	60th	59th

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)
Data 1.1 negara Indonesia dalam kategori perbandingan input dan output inovasi kinerja

Analisa pilar inovasi *Global Innovation Index* dalam kategori negara Indonesia menunjukkan bahwa terdapat ketidakstabilan yang jelas antara indikator kekuatan struktural maupun aspek pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana yang diketahui, sajian data indeks terkait menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kekuatan paling dominan pada aspek kondisi kelembagaan dan pasar, akan tetapi dalam inti topik pembahasan utama yang membahas mengenai pembangunan inovasi berbasis pengetahuan negara Indonesia terindeks paling lemah dengan peringkat ke-92 dalam indikator modal manusia dan penelitian, terutama pada sektor ilmu induk pendidikan, hingga mengarah ke penelitian (Global Innovation Index (GII), 2025).

Adapun analisa mengenai indikator kekuatan dan kelemahan indikator secara spesifik, Indonesia unggul dalam bidang pemasaran, wirausaha, bisnis, ataupun keuangan berbasis *scale-up* maupun *start-up* secara garis besar Indonesia menempati peringkat 22 teratas, akan tetapi yang menjadi indikator kelemahan utama justru terletak pada pilar "*Human Capital and Research*" serta untuk output inovasi berbasis ilmu pengetahuan dengan rincian pengeluaran atau kerap dikenal dengan ekspenditur untuk pendidikan berdasarkan prosentase PDB sebesar 1,28% berada di peringkat ke-133 yang menjadikan posisi terendah. Sehingga investasi publik masih dinilai sangat kurang dalam aspek pendidikan yang menjadi landasan utama dalam membangun budaya riset dan inovasi secara terintegrasi.

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)
Grafik 1.1 Data ekspenditur atau pengeluaran untuk pendidikan yang dimana indikator setara dengan 1,28% PDB pada tahun 2023 (naik +0,41 dari tahun sebelumnya), peringkat indikator berada pada urutan ke-133

Sajian data tersebut didukung dengan adanya publikasi artikel ilmiah dan teknis yang berada pada posisi ke-133 secara penjelasan negara Indonesia menunjukkan rendahnya intensitas publikasi penelitian ilmiah yang bersifat relatif rendah terhadap ukuran ekonomi. Hal tersebut menggunakan indikator PDB dengan pedoman PPP\$ berdasarkan tahun 2025 terbaru (Global Innovation Index (GII), 2025).

Rank	Code	Indicator name
133	2.1.1	Expenditure on education, % GDP
133	6.1.4	Scientific and technical articles/bn PPP\$ GDP
117	5.2.1	Public research–industry co-publications, %
114	2.2.3	Tertiary inbound mobility, %
109	7.2.1	Cultural and creative services exports, % total trade
81	7.2.2	National feature films/mn pop. 15–69
79	5.1.4	GERD performed by business, % GDP
75	2.1.4	PISA scales in reading, maths and science
63	4.1.3	Loans from microfinance institutions, % GDP

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)

Data 1.3 negara Indonesia dalam kategori indikator publikasi artikel ilmiah dan teknis

Adapun data pendukung kedua yakni mengenai indeks skor PISA (*Program for International Student Assessment*) yang diselenggarakan secara resmi oleh organisasi afiliasi internasional dibawah OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dalam kategori matematika, sains, dan kemampuan membaca negara Indonesia menempati peringkat ke-75 yang dimana hal ini menyoroti secara jelas bahwasannya masih lemahnya kualitas pendidikan dasar dan menengah (Global Innovation Index (GII), 2025).

Human capital and research	24.4	92
2.1 Education	28.7	130
2.1.1 Expenditure on education, % GDP	1.3	133
2.1.2 Government funding/pupil, secondary, % GDP/cap	10.6	82
2.1.3 School life expectancy, years	13.1	83
2.1.4 PISA scales in reading, maths and science	369	75
2.1.5 Pupil–teacher ratio, secondary	20.2	103
2.2 Tertiary education	19.1	97
2.2.1 Tertiary enrolment, % gross	44.9	77
2.2.2 Graduates in science and engineering, %	19.4	88
2.2.3 Tertiary inbound mobility, %	0.1	114

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)

Data 1.4 negara Indonesia dalam kategori indeks skor PISA (Program for International Student Assessment)

Data pendukung selanjutnya mengenai kelemahan dari segi aspek penelitian publik-industri dengan capaian peringkat ke-117. Hal tersebut mengindikasikan kurangnya tata kelola kolaborasi atau dalam ranah ilmu administrasi publik dikenal dengan “collaborative-

governance” yang sangat lemah antara lembaga penelitian publik seperti BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) maupun kalangan dunia akademia seperti institusi pendidikan maupun industri (Global Innovation Index (GII), 2025).

Business sophistication	26.5	83
5.1 Knowledge workers	17.9	138
5.1.1 Knowledge-intensive employment, %	11.1	99
5.1.2 Females employed w/advanced degrees, %	6.2	90
5.1.3 Youth demographic dividend, %	40.2	61
5.1.4 GERD performed by business, % GDP	0.02	79
5.1.5 GERD financed by business, %	8	76
5.2 Innovation linkages	37.3	37
5.2.1 Public research–industry co-publications, %	0.6	117
5.2.2 University–industry R&D collaboration†	64.8	13
5.2.3 University–industry & international engagement, top 5*	31	55
5.2.4 State of cluster development†	86.6	11
5.2.5 Patent families/bn PPP\$ GDP	0.001	97
5.3 Knowledge absorption	24.3	79
5.3.1 Intellectual property payments, % total trade	0.8	51
5.3.2 High-tech imports, % total trade	9.3	51
5.3.3 ICT services imports, % total trade	2	39
5.3.4 FDI net inflows, % GDP	1.7	95
5.3.5 Research talent, % in businesses	7.5	64

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)

Data 1.5 negara Indonesia dalam kategori aspek penelitian publik-industri

Data selanjutnya didukung dengan analisa *Global Innovation Tracker* berdasarkan rentang tahun 2023 hingga tahun 2024. Adapun indikator dari negara Indonesia oleh *Global Innovation Index (GII)* dalam kategori investasi ilmu pengetahuan dan inovasi khususnya pada publikasi ilmiah, mengalami suatu peningkatan yang cukup signifikan pada rentang tahun 2023-2024 sebesar +6,9% (Global Innovation Index (GII), 2025).

	Scientific publications
Short term	+ 6.9 % 2023 - 2024
Long term (annual growth)	+ 16.6 % 2014 - 2024

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)

Data 1.6 negara Indonesia dalam kategori investasi ilmu pengetahuan dan inovasi

Tinjauan data skala makro mengenai pengembangan budaya riset di jenjang pendidikan formal tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) terdapat jenis data sekunder yang diedarkan secara resmi melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Berdasarkan SK No. 1779/J7.1/PN.00/2024 tentang penetapan pemenang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tingkat Nasional atau kerap disingkat dengan OPSI pada tahun 2024 memberikan suatu program yang mendukung budaya riset dan inovasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal, khususnya menengah atas agar dapat

meningkatkan capaian prestasi, pengembangan kreativitas maupun inovasi dibidang riset dan inovasi agar memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan bagi suatu cita-cita pendidikan bangsa Indonesia (Global Innovation Index (GII), 2025).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMENANG OLIMPIADE PENELITIAN SISWA INDONESIA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menentukan hasil penilaian dengan urutan pemenang seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada dikum Kesatu diberi penghargaan dalam bentuk e-sertifikat dan penghargaan dalam bentuk lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si
NIP. 198103292012122001

Sumber: (Balai Pengembangan Talenta Indonesia, 2024)
Data 1.7 berita acara hasil penilaian Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tahun 2024

Dijelaskan dari SK tersebut, kuantitas pemenang lomba OPSI 2024 tidak berdasarkan statistik diagram secara langsung, hanya berbentuk uraian tabel terlampir, adapun rincian data yang dimaksud sebagai berikut; (a) Sebanyak 25 institusi pendidikan SMAN (SMA Negeri) yang menjadi bagian pemenang dalam lomba OPSI 2024, (b) Sebanyak 10 nstitusi pendidikan SMAS (SMA Swasta) yang menjadi bagian pemenang dalam lomba OPSI 2024, (c) Sebanyak 8 institusi pendidikan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) yang menjadi bagian pemenang dalam lomba OPSI 2024, dan (d) Tidak ada data terlampir mengenai jenis institusi MAS (Madrasah Aliyah Swasta) yang menjadi bagian pemenang dari lomba OPSI 2024 (Balai Pengembangan Talenta Indonesia, 2024). Sehingga rincian data tersebut disajikan dalam bentuk statistik diagram batang atau histogram berikut (Balai Pengembangan Talenta Indonesia, 2024).

Sumber: (Balai Pengembangan Talenta Indonesia, 2024)
Grafik 1.2 Data jumlah pemenang kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2024

Di Jawa Timur, jumlah peserta didik SMA Negeri hampir dua kali lebih banyak dibandingkan SMA Swasta. Berdasarkan data Kemendikdasmen tahun 2023, SMA Negeri menampung 351.429 siswa, sedangkan SMA Swasta hanya 197.252 siswa. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sekolah negeri memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan layanan pendidikan, termasuk pengembangan budaya riset di tingkat SMA. Dengan jumlah peserta didik yang jauh lebih tinggi, kebutuhan akan strategi kolaboratif melalui model Triple Helix—melibatkan pemerintah, akademisi, dan dunia usaha—menjadi semakin penting untuk memastikan pemerataan fasilitas, pembinaan riset, dan kualitas program baik di sekolah negeri maupun swasta (Balai Pengembangan Talenta Indonesia, 2024).

Sumber: (Kemendikdasmen, 2024)
Grafik 1.3 Data jumlah peserta didik SMA provinsi Jawa Timur 2023

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur (BBPMP Jatim, 2025) mengeluarkan kebijakan mengenai Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2026 sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sekolah unggulan, serta digitalisasi pembelajaran, yang semuanya menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan pendukung budaya riset di SMA. Melalui mekanisme swakelola, setiap sekolah diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan revitalisasi sesuai dengan kebutuhan, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan ini menunjukkan peran aktif pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam memperkuat infrastruktur pendidikan yang dapat menunjang pengembangan budaya riset di tingkat sekolah.

Selain itu, kebijakan BBPMP Jatim tersebut menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelibatan komite sekolah dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan revitalisasi. Meskipun fokus utamanya adalah pembangunan sarana dan prasarana, kebijakan ini turut memperkuat fondasi yang memungkinkan terwujudnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha sebagaimana digambarkan dalam model Triple Helix. Perbaikan fasilitas, penguatan tata kelola, serta peningkatan akses terhadap teknologi pembelajaran memberikan dukungan struktural bagi tumbuhnya budaya riset di SMA negeri maupun swasta di Kabupaten Malang. Dengan demikian, kebijakan revitalisasi ini dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendorong pengembangan riset secara berkelanjutan (BBPMP Jatim, 2025).

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur (BBPMP Jatim, 2025) menjelaskan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat mutu layanan pendidikan melalui peningkatan sarana, prasarana, dan tata kelola sekolah. Program ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan, di mana sekolah menjadi pelaksana utama melalui mekanisme swakelola. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, baik dari dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan revitalisasi berjalan transparan, efisien, dan berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. BBPMP Jatim juga menegaskan bahwa program revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui pemanfaatan tenaga kerja dan bahan bangunan dari wilayah sekitar sekolah.

Lebih lanjut, BBPMP Jatim (2025) menyampaikan bahwa pelaksanaan revitalisasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti DPR, KSP, Ombudsman, hingga komite sekolah sebagai bagian dari pengawasan dan penjaminan mutu. Pendekatan ini memperlihatkan model kerja kolaboratif yang sejalan dengan prinsip Triple Helix, di mana pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan, sementara sekolah sebagai institusi akademik diberi ruang untuk mengelola pembangunan, dan masyarakat atau pelaku usaha lokal berpartisipasi dalam mendukung kebutuhan teknis di lapangan. Dengan keterlibatan 31 Dinas Pendidikan Provinsi dan ratusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, revitalisasi satuan pendidikan menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperkuat akses, pemerataan, dan mutu pendidikan dari PAUD hingga SMA. BBPMP Jatim menegaskan bahwa kepercayaan pemerintah kepada sekolah sebagai pelaksana langsung menjadi simbol transformasi pendidikan yang lebih partisipatif dan adaptif, sekaligus membuka peluang berkembangnya ekosistem riset, inovasi, dan kolaborasi di satuan pendidikan.

Tingkat Partisipasi Sekolah (APS) pada suatu wilayah mencerminkan sejauh mana penduduk memperoleh kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan. Semakin tinggi nilai APS pada kelompok usia tertentu, semakin besar pula peluang masyarakat di wilayah tersebut untuk menikmati pendidikan sesuai jenjang umurnya. Dengan demikian, APS dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui proporsi penduduk usia sekolah yang telah mengikuti pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai turut berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah di berbagai kelompok usia. Capaian ini sekaligus menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam menyediakan pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Besaran APS pada masing-masing kelompok usia sekolah dapat menunjukkan tingkat keterbukaan akses pendidikan yang tersedia bagi penduduk di wilayah tersebut (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).

Sumber: (Susenans Maret 2023 dan Maret 2024)

Grafik 1.4 APS Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Timur (persen), 2023 dan 2024

APS di Jawa Timur pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan di seluruh kelompok usia sekolah jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok usia 16–18 tahun. Pada kelompok usia 7–12 tahun, APS meningkat sebesar 0,06 persen poin, dari 99,28 persen pada 2023 menjadi 99,34 persen pada 2024. Sementara itu, APS usia 13–15 tahun naik 0,04 persen poin, dari 97,64 persen menjadi 97,68 persen pada periode yang sama. Kenaikan paling signifikan tercatat pada kelompok usia 16–18 tahun, yakni sebesar 2,37 persen poin, dari 74,07 persen pada 2023 menjadi 76,44 persen pada 2024. Tingginya APS pada kelompok usia 7–12 tahun yang menyisakan kurang dari 1 persen anak belum

bersekolah, serta APS pada kelompok usia 13–15 tahun yang hanya menyisakan sekitar 2 persen anak tidak bersekolah, mencerminkan semakin mudahnya akses terhadap pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usia tersebut (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).

Disisi lain, Kabupaten Malang mulai menunjukkan dinamika usaha peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai inisiatif dari pemerintah daerah, dapat dilihat dari sosialisasi Program Sekolah Unggulan yang diterapkan sebagai salah satu bentuk transformasi pendidikan nasional. Meskipun sosialisasi & kegiatan tersebut dilaksanakan pada tingkat SD, pemerintah daerah mengungkapkan bahwa usaha peningkatan mutu lembaga pendidikan akan terus dilanjutkan hingga jenjang SMA, baik negeri maupun swasta. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Malang yaitu memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan memastikan sekolah mendapatkan kapasitas pembinaan akademik, karakter, serta kompetensi abad 21. Namun masih memiliki hubungan yang bisa dikatakan sayangkan dari beberapa data diatas bahwa data Puspresnas 2024 menunjukkan prestasi Riset & Inovasi anak anak SMA di Kabupaten Malang justru didominasi oleh Sekolah Swasta, hal tersebut dibuktikan dengan data berikut:

PERBANDINGAN NEGERI & SWASTA

Sumber: (Puspresnas, 2024)

Grafik 1.5 Perbandingan Capaian Prestasi Nasional SMA Negeri dan SMA Swasta 2024

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pada sekolah Negeri hanya ada 29 anak yang memiliki prestasi nasional terkait Riset dan Inovasi, namun berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang memiliki 53 anak yang memenangkan perlombaan riset & inovasi dalam kancah nasional. Mengingat SMA merupakan fase yang krusial dalam mempersiapkan generasi muda menuju pendidikan tinggi, termasuk dalam penguatan riset di lingkungan sekolah. Perihal peningkatan mutu sekolah, pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk membuka kesempatan kolaborasi yang lebih lebar dengan perguruan tinggi seperti Universitas yang berada di Malang hingga sektor bisnis / usaha. Sehingga hubungan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dapat dimaksimalkan sesuai dengan prinsip model triple helix dimana terjalin kolaborasi yang baik antara pemerintah, dan pengusaha untuk meningkatkan kualitas prestasi siswa (Puspresnas, 2024).

Pemerintah memiliki beberapa program yang mendukung pengembangan budaya riset mulai dari tingkatan daerah hingga nasional, berikut program pemerintah yang diusung:

1. **Program Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI).** Program tersebut merupakan ajang perlombaan atau kompetisi resmi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang ditujukan dan berfokus pada institusi pendidikan formal

khususnya Sekolah Menengah Atas. Cakupan dari program ini adalah untuk level nasional dengan fokus tidak hanya sebatas ajang penghargaan riset dan inovasi siswa-siswi SMA, akan tetapi suatu pengintegrasian penjaminan mutu berbasis *Quality Assurance* dengan tingkat pendidikan formal. Sehingga adapun standar-standar yang ditetapkan untuk menjaga kualitas kompetensi siswa ataupun pola pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui panduan operasional lomba dan indikator penilaian yang sangat ketat, hal tersebut disesuaikan melalui kebermanfaatannya penelitian, kebaharuan penelitian, urgensi penelitian, hingga orisinalitas, maupun metodologi penelitian yang digunakan. Dengan adanya program OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa) yang dilakukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, secara tidak langsung memberikan motivasi tuntutan kepada seluruh peserta didik maupun institusi pendidikan yang ada di Indonesia untuk turut serta mengikuti standar riset terakreditasi yang diakui dari berbagai kalangan akademis. Dampak daripada program OPSI ini mempunyai kontribusi yang positif, diantaranya adalah (1) peningkatan kualitas metodologi riset dengan penyesuaian standar riset melalui lingkungan sekolah dengan standar kualitas hasil laporan penulisan ilmiah yang berstandar tinggi. Adapun standar-standar tersebut mencakup (a) perumusan hipotesa secara jelas dan terstruktur, (b) analisa data statistik yang valid dan rasional, (c) perancangan eksperimen melalui variabel-variabel yang terkontrol. (2) penguatan sinergitas antara kolaborasi siswa dan guru sebagai tenaga pengajar dengan meningkatkan kredibilitas maupun kapasitas dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendorong guru sebagai bimbingan riset serta adanya transfer ilmu pengetahuan yang efektif dan efisien antara guru dengan siswa. (3) pembentukan jiwa peneliti murini dengan didorong oleh pembinaan Puspresnas untuk mendelegasikan siswa-siswi SMA terbaik pilihan bangsa di kompetisi ranah internasional bergengsi seperti International Science Olympiads. Adapun tantangan dari program OPSI ini adalah (1) kesenjangan antara kualitas pembimbing dan jaringan riset dengan adanya tuntutan kualitas riset yang tinggi, tidak semua tenaga pengajar yang berperan sebagai pembimbing tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang memfokuskan pada penelitian secara mendalam pada level strata-2, hingga strata-3. Sehingga hal tersebut sangat bergantung pada inisiatif guru, maupun institusi dalam membangun jaringan eksternal. (2) resiko adanya gatekeeping prestasi yang mengakibatkan gap atau kesenjangan yang besar antara sekolah unggulan dengan sekolah yang dirasa standar yang memerlukan bantuan dari tingkat provinsi untuk melakukan dorongan motivasi agar budaya riset melalui kurikulum terintegrasi dapat menyentuh siswa secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan status reputasi sekolah tersebut. (3) kesenjangan fasilitas laboratorium terutama pada kategori sekolah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang kesulitan untuk bersaing karena keterbatasan sarana, sehingga menyebabkan ketikmerataan perolehan prestasi dibidang riset dan inovasi (Balai Pengembangan Talenta Puspresnas, 2025)

2. **Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia (KREASI)**, Program KREASI merupakan suatu dorongan dari pemerintah yang menekankan pada penyusunan metodologi ilmiah murni dengan luaran utama berupa inovasi. Berbeda dengan program OPSI sebelumnya, program Kompetisi

Riset dan Inovasi Siswa Indonesia atau kerap dikenal dengan KREASI mempunyai landasan filosofis untuk perantara jembatan antara kebaharuan penemuan ilmiah berbasis riset, dengan didorong kebermanfaatannya secara praktikal melalui dorongan inovasi, untuk menghasilkan penyelesaian problematika dengan berbagai solusi-solusi yang ada. Solusi tersebut dapat mencakup dari berbagai aspek, diantaranya adalah solusi teknologi, solusi kebijakan, solusi sosial, maupun solusi produk. Adapun manfaat selanjutnya yakni pengembangan jiwa entrepreneurship secara berkelanjutan, jadi tidak hanya berkuat kepada kemampuan siswa dalam merancang penelitian. Penekanan program pemerintah tersebut juga bermuara kepada fokus kemampuan representatif siswa-siswi terkait karya riset yang sudah diintegrasikan secara komprehensif melalui desain prototype dengan berbagai alternatif-alternatif solusi. Sehingga aspek pola pikir inovatif, kreatif, dan arah orientasi berbasis solusi dapat menjadikan landasan dasar untuk melahirkan jiwa entrepreneur berbasis technopreneur generasi muda di Indonesia. Dampak program KREASI terhadap budaya riset SMA yakni (1) meningkatkan keterampilan komunikasi dan presentasi secara ringkas namun berbobot dengan penekanan eyecatching, sehingga berdampak pada masa depan khususnya dalam mempersiapkan dunia profesional sebagai peneliti yang tidak hanya mempunyai basis riset yang kuat akan tetapi terampil dan terbiasa untuk mengemukakan hasil risetnya pada masyarakat luas, (2) mereformasi paradigma penelitian yang mulanya dari discovery menuju invention secara berkelanjutan dengan penekanan inovasi melalui produk baru secara berkelanjutan baik penguasaan teoritik maupun praktikal secara komprehensif dan berkesinambungan, (3) adanya akselerasi program keahlian pada lintas disiplin atau interdisipliner, yang dimana program KREASI oleh pemerintah ini tidak jarang untuk menuntun peserta didik dalam menghasilkan suatu desain produk prototype dengan dibekali keterampilan teknis seperti rekayasa perangkat lunak, pemrograman komputer, maupun keterampilan desain grafis kreatif) yang pada umumnya baru dipelajari pada ranah perguruan tinggi maupun politeknik. Sehingga dari dampak positif tersebut tentu ada berbagai tantangan diantaranya adalah (1) keberlanjutan inovasi seperti kolaborasi melalui BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional), maupun BRIDA (Badan Riset Inovasi Daerah), adapun inkubasi ide riset maupun inovasi tidak berhenti dan berkuat pada ranah kompetisi, sehingga perlu pengembangan keberlanjutan agar berdampak pada komunitas luar secara menyeluruh, (2) sinkronisasi dengan stakeholders dengan perantara melalui Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional) dengan DUDI (dunia usaha dan industri) dengan strategi keterlibatan antara mentor maupun praktisi industri agar dapat mendorong insentif dana riset yang diorientasikan pada industri maupun UMKM level mikro (Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia, 2025).

3. **Program Pengembangan Madrasah atau Sekolah Riset Tingkat Provinsi**, Tujuan dari Program Pengembangan Madrasah atau Sekolah Riset, inisiatif strategis di tingkat provinsi, adalah untuk menciptakan pusat keunggulan riset di sekolah menengah. Program ini berfungsi sebagai jembatan penting untuk mengintegrasikan implementasi

lokal kebijakan riset nasional. Proses ini dimulai dengan penetapan resmi oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Kemenag. Ini berarti sekolah harus memiliki komitmen yang jelas, didukung oleh rekam jejak prestasi siswa di OPSI atau KREASI, serta kurikulum dan tim riset inti yang siap. Sekolah tersebut mendapatkan dukungan yang luas setelah didirikan. Guru pembimbing riset menerima insentif khusus dan prioritas pelatihan lanjutan, sementara anggaran daerah (APBD) dialokasikan untuk memperbaiki laboratorium atau mendapatkan alat riset spesifik yang canggih. Selain itu, pemerintah provinsi membantu siswa mendapatkan akses yang lebih baik ke fasilitas penelitian di universitas mitra atau pusat penelitian BRIN/BRIDA. Pemerintah provinsi juga mempertimbangkan untuk memasukkan modul metodologi penelitian ke dalam kurikulum lokal atau mewajibkan siswa untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai syarat kelulusan. Di Provinsi Jawa Timur, program ini telah dilaksanakan secara nyata. Di sana, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kanwil Kemenag menetapkan beberapa SMA dan Madrasah Aliyah sebagai Sekolah Rujukan Riset Daerah. Sekolah ini secara teratur menyelenggarakan Festival Karya Ilmiah Siswa Daerah dan bekerja sama erat dengan perguruan tinggi setempat untuk menyelenggarakan kamp penelitian tahunan. Ini memastikan bahwa peneliti muda di daerah tersebut mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur. Program Pengembangan Madrasah/Sekolah Riset memiliki dampak besar dan menghadapi masalah rumit di lapangan. Dampak positif utamanya adalah peningkatan kualitas sistemik, di mana riset menjadi bagian dari kurikulum sekolah dan bukan lagi kegiatan luar. Ini didukung oleh alokasi dana APBD yang lebih terarah untuk pengadaan alat riset khusus dan perbaikan fasilitas laboratorium. Selain meningkatkan kemampuan guru untuk mendapatkan pelatihan lanjutan dan insentif, program ini telah menciptakan jalur pembinaan bakat yang stabil dan menghasilkan siswa yang luar biasa yang siap untuk OPSI dan KREASI. Karena komitmen pendanaan dan fokus kebijakan sangat bergantung pada stabilitas APBD dan perubahan kepemimpinan di tingkat provinsi, keberlanjutan program adalah tantangan berikutnya. Untuk memaksimalkan program riset unggulan tanpa mengorbankan pencapaian akademik wajib, diperlukan fleksibilitas kurikulum lebih lanjut. Ini karena sulit bagi guru dan siswa untuk menyeimbangkan tuntutan proyek riset yang mendalam dengan kurikulum akademik yang padat (Humairah et al., 2021).

4. **Penetapan Sekolah Riset dan Sekolah Unggulan Riset Tingkat Provinsi**, Pemerintah daerah, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi (untuk SMA) atau Kantor Wilayah Kementerian Agama (untuk Madrasah Aliyah), menilai secara menyeluruh sekolah sebelum menetapkannya secara resmi sebagai "Sekolah Riset" atau memiliki "Program Unggulan Riset". Proses ini membutuhkan komitmen sekolah dan evaluasi menyeluruh dari pemerintah daerah. (1) Proses ini dimulai dengan pengajuan Proposal Komitmen, di mana sekolah secara resmi mengajukan dokumen yang mencakup visi, misi, dan rencana tindakan jangka menengah untuk mengembangkan budaya riset, yang mencakup pembagian sumber daya internal. Setelah itu, tim penilai dari lembaga pemerintah terkait memilih dan memverifikasi kriteria untuk menilai tiga pilar utama. (2) Kedua, Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari minimal satu guru

pembimbing riset bersertifikat atau berlatar belakang pendidikan yang relevan dan struktur organisasi klub riset siswa yang aktif. Yang pertama adalah Rekam Jejak Prestasi, yang menunjukkan bahwa sekolah telah mengirim dan memenangkan kompetisi riset di tingkat nasional (OPSI, KREASI, dan sebagainya) dan di tingkat regional. (3) Ketiga, Komitmen Infrastruktur: Sekolah harus menunjukkan bahwa mereka bersedia menyediakan atau mengalokasikan ruang atau laboratorium khusus untuk kegiatan penelitian, serta menyediakan anggaran untuk operasional pendukung. Setelah penilaian dokumen selesai, kunjungan verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa klaim dalam proposal sesuai dengan kondisi fisik. Kunjungan verifikasi ini juga memastikan bahwa pihak yang berkepentingan yakni kepala sekolah, guru, dan komite sekolah telah berkomitmen untuk melakukannya. Akhir dari proses ini adalah penetapan resmi melalui Surat Keputusan (SK). Surat Keputusan Penetapan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Kanwil Kemenag. SK ini secara legal mengakui status sekolah sebagai "Sekolah Riset" atau "Sekolah dengan Program Unggulan Riset." Dengan harapan bahwa institusi tersebut dapat berfungsi sebagai pusat rujukan dan inkubator talenta riset bagi institusi lain di sekitarnya, penetapan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan Dukungan Finansial (APBD), berkolaborasi dengan BRIDA dan perguruan tinggi, dan memberikan insentif khusus kepada guru dan kepala sekolah yang terlibat. Proses penetapan madrasah atau sekolah resmi sebagai "Sekolah Riset" atau memilih "Program Unggulan Riset" menimbulkan masalah struktural yang perlu diperhatikan. Dampak positifnya sangat besar karena penetapan melalui Surat Keputusan (SK) resmi berfungsi sebagai katalisator legal dan reputasional yang meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat. Ini menciptakan dasar yang sah untuk pengalokasian dana APBD khusus dari pemerintah provinsi dan memudahkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga eksternal seperti BRIN/BRIDA dan perguruan tinggi, yang sangat penting untuk mendapatkan akses ke mentor dan fasilitas (Rejeki et al., 2024).

2. Tujuan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari pentingnya memetakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pendidikan berbasis riset tingkat sekolah menengah. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi riset dan inovasi, terutama pada SMA Negeri di Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dasar tentang elemen-elemen penting baik dari dalam maupun luar yang menjadi pendorong utama pencapaian prestasi siswa dan institusi dalam kompetisi ilmiah.

Kemudian, penelitian ini beralih ke solusi dan strategi dengan menyoroti peran kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana Triple Helix yang melibatkan sinergi antara akademis, pemerintah, dan sektor industri dapat dimaksimalkan dalam konteks pendidikan menengah. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan model pengembangan budaya riset dan inovasi yang efektif yang bisa

diterapkan secara luas di SMA Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Malang.

Secara keseluruhan pengintegrasian pemahaman tentang faktor-faktor penentu prestasi dan pengoptimalan kerangka Triple Helix ini bertujuan untuk menjawab tantangan dalam membangun inovasi yang berkesinambungan. Dengan membahas rumusan masalah tersebut, penelitian ini menargetkan penciptaan model strategis yang tidak hanya mampu meningkatkan prestasi jangka pendek, tetapi juga menanamkan budaya riset yang kuat sebagai fondasi kemajuan pendidikan di Kabupaten Malang.

2. Tinjauan pustaka

2.1 Administrasi Publik

Terdapat beberapa definisi administrasi publik yang telah dikembangkan oleh para ahli. Administrasi publik adalah bagian tindakan dari pemerintah yang menjadi sarana untuk merealisasikan tujuan dari pemerintah. Administrasi publik menjadi bidang utama dalam sarana untuk menerapkan nilai-nilai politik. Administrasi publik diartikan dengan baik sebagai cabang eksekutif pemerintah. Administrasi publik terdiri dari beberapa tindakan yang terlibat dalam melaksanakan tujuan pemerintah, tindakan tersebut terdiri atas bagian 'bisnis' yang terus aktif dari pemerintah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum yang dibuat oleh badan legislative dan ditafsirkan oleh pengadilan melalui proses organisasi dan manajemen. Administrasi publik merupakan upaya kelompok kerja sama dalam pengaturan publik yang mencakup badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan publik dan merupakan bagian dari proses politik yang mana memiliki perbedaan yang signifikan dengan administrasi swasta yang memiliki kaitan erat dengan banyak kelompok dan individu swasta (David et al., 2022).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan penggunaan teori, praktik, dan proses manajerial, politik (perumusan dan pembuatan kebijakan), dan hukum untuk memenuhi wewenang legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk melaksanakan fungsi peraturan dan layanan pemerintah. Definisi tersebut menekankan bahwa administrasi publik secara fundamental berbeda dengan administrasi swasta, terutama karena terikat oleh konstitusi, berorientasi pada kepentingan publik, relative tidak dibatasi oleh kekuatan pasar, dan dianggap sebagai pelaksanaan kepercayaan publik atas nama rakyat yang berdaulat.

2.2 Administrasi Pendidikan

Banyak ahli telah mengembangkan kajian teoritis administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan, menurut Knezevich (2022), adalah proses pembentukan, pemeliharaan, stimulasi, dan penyatuan tenaga-tenaga dalam pendidikan agar tujuan nasional dapat dicapai dengan efektif melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Selain itu, prinsip-prinsip operasional dasar seperti kontinuitas, fleksibilitas, efisiensi, dan orientasi pada tujuan mendukung kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Chester Barnard adalah pencipta teori tingkah laku administrasi, yang menekankan bahwa kerja sama manusia sangat penting untuk mencapai tujuan bersama melalui proses administrasi yang terstruktur (Tarbawiyah, 2016). Hadijaya (2012) mengatakan bahwa tugas administrasi pendidikan termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Semua tugas ini harus bekerja sama untuk membuat administrasi bekerja dengan

baik. Sementara itu, Zainuri (2021) menyatakan bahwa ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup manajemen sekolah, administrasi personel, siswa, kurikulum, sarana prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, dan semuanya harus dikelola secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pendidikan. Sabri (2012) menyatakan bahwa administrasi pendidikan harus menggabungkan sumber daya manusia dan material untuk meningkatkan proses pembelajaran, yang merupakan bagian penting dari kegiatan pendidikan (Jamil et al., 2023).

2.3 Triple Helix

Triple Helix merupakan model kerangka kerja rekursif yang dikembangkan untuk menganalisis proses transformasi dalam hubungan antar Universitas, Industri, dan Pemerintah dalam konteks studi inovasi. Model ini mengidentifikasi tiga bentuk utama yang terdiri dari: Triple Helix I, didefinisikan secara institusional. Dalam tahap ini ketiga pihak tersebut berdiri sendiri dan mempunyai batasan yang jelas seperti, universitas berfokus pada riset dan Pendidikan, Industri berfokus pada produksi pasar, dan Pemerintah fokus pada kebijakan dan regulasi. Triple Helix II, pada tahap ini yang menjadi hal penting bukan lagi siapa mereka, tetapi yang menjadi fokusnya adalah fungsinya, seperti pasar merupakan fungsi dari Industri, inovasi dan teknologi merupakan fungsi dari Universitas, dan kontrol/regulasi merupakan fungsi dari pemerintah. Komunikasi diantara fungsi-fungsi tersebut mulai tumpang tindih, contohnya, undang-undang yang telah ditetapkan (fungsi Pemerintah) memengaruhi inovasi teknologi (fungsi Universitas). Triple Helix III, merupakan bentuk yang paling kompleks, batas-batas yang awalnya jelas menjadi mulai kabur, tiap institusi tidak lagi hanya berinteraksi, tetapi juga mengambil peran satu sama lain. Model ini menjelaskan fenomena kemunculan, membantu memahami system inovasi yang didasarkan pada ekspektasi, dan memungkinkan analisis interaksi dinamis antara Tingkat global dan local, di mana inovasi dianggap sebagai rekombinasi reflektif dari konteks-konteks spesifik (Leydesdorff & Etkowitz, 1998).

Implementasi model triple helix di China dimulai dengan terdapat tantangan pada tahapan kesadaran terhadap kebutuhan. Secara teori, model ini menuntut sebuah keyakinan bahwa pengetahuan merupakan kunci sebuah pertumbuhan ekonomi, bahkan di negara-negara barat, semua pihak sudah yakin akan hal tersebut. Namun berbeda dengan negara China, meskipun pemerintah pusat telah menetapkan sebuah strategi yang berbunyi "Menyegarkan Negara melalui Sains dan Pendidikan", tetapi implementasi di lapangan sering kali berbeda. Selama beberapa dekade, pemerintah China lebih terfokus pada pertumbuhan ekonomi instan seperti menjual tanah untuk pembangunan Gedung demi kenaikan jabatan sehingga hal ini berdampak pada inovasi teknologi yang sering terabaikan. Namun, fenomena ini mulai terlihat perubahannya seiring dengan tekanan untuk Pembangunan berkelanjutan yang harus memaksa China beralih dari industri murah ke teknologi tinggi (Cai, 2014)..

Kemudian, masalah selanjutnya muncul ketikan organisasi mencoba untuk mengubah cara kerjanya. Di negara barat, inovasi dibangun melalui proses yang rapi dan perlahan untuk mengumpulkan pengetahuan. Sebaliknya, budaya kerja di china cenderung berorientasi pada tujuan atau pragmatis. Banyak Perusahaan yang lebih suka meniru teknologi yang sudah ada daripada melakukan riset yang mendalam. Selain itu, universitas di china sering kali terlalu bersemangat dalam *entrepreneurial*.

Banyak institusi riset yang justru berubah menjadi entitas bisnis atau perusahaan milik universitas yang mana hal tersebut berisiko mengaburkan misi utama dalam pendidikan dan penelitian dasar (Cai, 2014).

Kerjasama antar pihak pun sering terhambat karena masalah kepercayaan. Di negara barat, interaksi universitas-industri dilindungi oleh hukum Hak Kekayaan Intelektual yang kuat. Di china, Hak Kekayaan Intelektual sifatnya lemah, sehingga menyebabkan universitas tidak percaya untuk mentransfer teknologi ke pihak luar dan lebih memilih untuk mengkomersialisasikan sendiri secara internal. Selain itu, karena kontrol pemerintah sangat kuat dari atas (*top-down*), ide-ide kreatif yang muncul dari Masyarakat atau peneliti sering kali sulit dikembangkan karena tidak terdapat wadah penengah yang bebas (Cai, 2014).

Pada tahap terakhir, penguatan model ini terhalang oleh struktur pasar dan politik. Institutional Triple Helix membutuhkan kompetisi pasar yang sehat dan mekanisme pembuatan kebijakan yang demokratis. Di china, kompetisi pasar didominasi oleh badan usaha milik negara yang memiliki akses istimewa terhadap sumber daya, sehingga menyulitkan perusahaan swasta untuk bersaing dalam inovasi. Di sisi kebijakan, prosesnya cenderung satu arah (*top-down*) dan minim *feedback*, hal seperti ini dapat menyebabkan masalah-masalah sering tidak dapat terselesaikan. Dari studi kasus tersebut, china tidak dapat sekedar meniru model triple helix versi barat. China perlu mengembangkan modelnya sendiri yang kemudian muncul model *delayed government-led* yang artinya dipimpin pemerintah secara tertunda, di mana inisiatif dibiarkan tumbuh secara mandiri oleh universitas dan industri terlebih dahulu kemudian pemerintah baru masuk untuk memberikan dukungan sumber daya tanpa harus mematikan kreativitas awal dengan kontrol yang berlebihan (Cai, 2014).

2.4 Prestasi

Prestasi merupakan indikator penting dari hasil yang diperoleh dari selama mengikuti pendidikan. Jika berdasarkan istilah atau tata bahasa yang benar menurut kamus besar bahasa Indonesia, prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan menurut Dahar dalam Saraswati (2021) bahwa prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Oleh karena itu, prestasi merupakan suatu pencapaian yang diperoleh seseorang atau kelompok dimana hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang sesuai dengan tujuan dari kita melakukan hal tersebut melalui suatu proses. Salah satu proses yang mempengaruhi pencapaian prestasi seseorang yakni pembelajaran yang maksimal.

Berdasarkan penelitian Simamora, et.al (2020), faktor determinan yang signifikan meliputi:

1. Motivasi Belajar

Motivasi belajar merupakan dorongan internal siswa untuk mencapai tujuan akademik. Motivasi adalah tendensi untuk bertindak guna meningkatkan hasil pencapaian. Siswa yang termotivasi cenderung aktif dalam pembelajaran, mencari sumber belajar tambahan, dan memiliki ketekunan tinggi, sehingga berdampak positif pada prestasi.

2. Minat Belajar

Minat belajar merujuk pada ketertarikan dan kecenderungan siswa terhadap materi pelajaran.

Simamora mendefinisikan minat sebagai keinginan untuk terlibat dalam aktivitas belajar tanpa paksaan. Minat yang tinggi meningkatkan fokus dan partisipasi siswa, yang secara langsung memengaruhi pemahaman materi.

3. Tingkat Pendidikan Orang Tua

Tingkat pendidikan orang tua berperan dalam membentuk lingkungan belajar dan pola asuh. Orang tua berpendidikan tinggi cenderung memahami pentingnya pendidikan, memberikan dukungan akademik, dan menciptakan suasana rumah yang kondusif. Penelitian Anik (2020) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orang tua berkontribusi signifikan terhadap prestasi siswa. Orang tua dengan latar belakang pendidikan yang baik juga lebih mampu memotivasi anak dan menyediakan fasilitas belajar memadai.

4. Faktor Eksternal Lain: Lingkungan Sekolah dan Metode Pembelajaran

Lingkungan sekolah, seperti kualitas guru, sarana prasarana, dan metode pembelajaran, turut memengaruhi prestasi. Guru yang profesional dan metode pembelajaran interaktif meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, partisipasi komite sekolah dan kebijakan seperti full day school juga berdampak pada efektivitas belajar (Utari, et.al. 2020).

Teori secara keseluruhan menggarisbawahi administrasi pendidikan sebagai disiplin ilmu dan praktik atau implementasi yang penting untuk menjaga kelangsungan dan kemajuan sistem pendidikan serta untuk mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang baik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, studi teoritis administrasi pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam mencakup aspek fungsi, prinsip, ruang lingkup, dan integrasi sumber daya. Para ahli seperti Chester Barnard (tahun 1960-an dengan teori tingkah laku administrasi), Knezevich (2022), Hadijaya (2012), dan Zainuri (2021) memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan dan penerapan administrasi pendidikan secara sistematis dan efektif (Aeni, 2021).

2.5 Riset

Dalam buku "*Tentang Riset*" dalam jurnal "*Centre for Innovation Policy and Governance*" tahun 2012. Riset didefinisikan sebagai suatu proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan penerjemahan data atau informasi untuk menambah pemahaman tentang fenomena tertentu yang menarik perhatian. Riset bukan hanya sekedar mengumpulkan fakta atau data secara acak, melainkan suatu kegiatan yang terstruktur untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai realitas yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul dari fenomena yang diamati. Riset juga memiliki dasar pemikiran filosofis, yaitu ontologi dan epistemologi. Ontologi berkaitan dengan apa yang sebenarnya sedang diamati atau dipelajari, sedangkan epistemologi adalah cara kita memperoleh dan memahami pengetahuan itu. Keduanya sangat mempengaruhi bagaimana penelitian dirancang dan dijalankan, termasuk metode yang digunakan dan cara kita menafsirkan hasil penelitian.

2.6 Pengertian Inovasi

Goman dalam Wiyono (2020) menyatakan bahwa inovasi merujuk pada penerapan praktis dari ide-ide kreatif untuk menciptakan nilai baru, baik dalam bentuk produk, layanan, proses, atau model bisnis. Konsep ini tidak terlepas dari kreativitas, di mana kreativitas merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide orisinal, sementara inovasi adalah implementasi ide tersebut ke dalam praktik nyata. Misalnya, seorang wirausaha yang menjual singkong keju setelah melakukan riset pasar dan menemukan peluang baru merupakan contoh nyata inovasi yang berdampak positif. Proses inovasi melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengamatan lingkungan internal dan eksternal, identifikasi sumber daya, hingga pengembangan produk melalui riset (Rusdiana dalam Ardiansyah, 2020). Inovasi juga dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, seperti:

1. Inovasi produk (perubahan pada desain, fitur, atau kualitas produk);
2. Inovasi administrasi (perubahan struktur manajemen atau sistem SDM);
3. Inovasi proses (peningkatan efisiensi produksi);
4. Inovasi teknik (penggunaan teknologi baru dalam produksi).

Faktor keberhasilan inovasi meliputi suasana organisasi yang mendukung, orientasi lingkungan yang mendukung, serta kondisi organisasi yang fleksibel dan datar. Inovasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kewirausahaan, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pandemi Covid-19, di mana adaptasi teknologi (misalnya penjualan online) menjadi solusi bertahan usaha (Wiyono, 2020). Dengan demikian, inovasi tidak hanya mendorong kemajuan bisnis, tetapi juga berkontribusi ilmu pengetahuan.

2.7 Pengertian Prestasi Riset & Inovasi

Prestasi riset dan inovasi merujuk pada pencapaian nyata yang dihasilkan melalui integrasi sistematis antara kegiatan penelitian dan penerapan ide kreatif untuk menciptakan nilai tambah, baik dalam konteks akademik, bisnis, maupun sosial. Prestasi dalam konteks ini didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh melalui usaha terstruktur, baik oleh individu maupun kelompok, yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Saraswati, 2021). Riset merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan atau memahami fenomena tertentu, dengan landasan filosofis ontologi (hakikat realitas) dan epistemologi (cara memperoleh pengetahuan). Sementara inovasi, menurut Goman dalam Wiyono (2020), adalah implementasi praktis ide kreatif untuk menciptakan produk, layanan, proses, atau model bisnis baru.

Konsep "prestasi riset dan inovasi" mencakup dua aspek utama:

1. Pencapaian dalam Riset: Meliputi penemuan pengetahuan baru, pengembangan metode analisis, atau pemecahan masalah melalui penelitian terstruktur. Contohnya, riset yang menghasilkan pemahaman tentang hubungan kadar hemoglobin dengan prestasi belajar siswa (Saraswati, 2021).
2. Pencapaian dalam Inovasi: Berupa penerapan hasil riset ke dalam praktik nyata, seperti inovasi produk (desain unik), proses (efisiensi produksi), atau teknik (penggunaan teknologi mutakhir). Misalnya, pengembangan full day

school untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran (Utari, et.al. 2020).

Keberhasilan prestasi ini dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti motivasi, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, lingkungan organisasi yang fleksibel, serta sumber daya memadai (Rusdiana dalam Ardiansyah, 2020). Prestasi riset dan inovasi tidak hanya bertujuan untuk kemajuan akademik atau bisnis, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan solusi atas tantangan global, seperti adaptasi di masa krisis. Dengan demikian, konsep ini menekankan pada sinergi antara eksplorasi pengetahuan (riset) dan transformasinya menjadi solusi relevan (inovasi) yang berdampak nyata bagi masyarakat.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam judul proposal "Strategi Penguatan Model Triplehelix dalam Pengembangan Budaya Riset di SMA: Strategi Keterlibatan Pemerintah, Akademisi, dan Pengusaha di SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Malang" menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan pada aliran filsafat *post-positivisme*. Sebagaimana merujuk pada pendapat teori ahli dari Bogdan dan Taylor merujuk pada (Nugrahani, 2008) didefinisikan pendekatan penelitian kualitatif merupakan bagian dari prosedur penelitian dengan luaran data deskriptif yang disajikan dengan rangkaian kata tersurat atau terlampaui dari objek ataupun personal, maupun perilaku yang diamati. Adapun teori ahli dari Creswell yang dikutip oleh (Murdiyanto, 2020) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan sebagai langkah-langkah proses untuk menyelidiki atau menginvestigasi suatu kejadian fenomena di lingkungan sosial dan segala problematika yang mencakup humaniora. Pada dasarnya jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif mempunyai karakteristik utama terhadap kondisi empiris atau alamiah yang sebenarnya untuk mencari arti dibalik makna, sudut pandang, pemahaman, maupun proses secara induktif dan pengembangan teori berlandaskan *grounded theory* seperti pendapat (Woods, 1999) (Waruwu, 2023).

Rincian daripada karakteristik penelitian pendekatan kualitatif diuraikan dengan pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan lingkungan, maupun aktivitas secara alamiah, dan peneliti sebagai instrumen kunci melalui observasi, studi literatur. Dengan pengumpulan data berdasarkan budaya, maupun fenomena maupun kejadian empiris yang terjadi, maka perihal tersebut dilakukan melalui berbagai konsep metode yang ada. Sehingga dari berbagai uraian pengertian tersebut, peneliti memutuskan untuk tetap mempertimbangkan *natural-setting* atau latar ilmiah agar hasil luaran penelitian dapat digunakan untuk menginterpretasikan dan menafsirkan budaya riset penelitian di SMA memberikan kontribusi manfaat yang signifikan melalui ragam metode penulisan yang sah (Waruwu, 2023).

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian dalam judul proposal "Strategi Penguatan Model Triplehelix dalam Pengembangan Budaya Riset di SMA: Strategi Keterlibatan Pemerintah, Akademisi, dan Pengusaha di SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Malang" menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan jenis pengelompokan data dalam metode

penelitian, khususnya pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan literatur yang publikasinya sudah tersedia guna mengefisieni dan meningkatkan efektivitas waktu maupun tenaga dalam penelitian (Sulung & Muspawi, 2024). Meskipun begitu, data sekunder tidak serta merta langsung dikutip tanpa diperiksa secara detail mengenai keabsahan data nya, sehingga tindak lanjut seperti koreksi maupun peninjauan ulang perlu untuk dilakukan oleh peneliti. Sehingga adapun langkah-langkah yang tersusun secara sistematis mengenai peneliti dalam mengumpulkan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Menentukan rujukan pengambilan data sekunder yang cocok atau relevan sesuai dengan topik penelitian terkait. Yang dimana data tersebut merujuk pada jurnal literatur, artikel, buku, maupun media berbasis cetak maupun elektronik serta data administratif yang sudah dipublikasikan sebelumnya.
2. Peneliti melakukan studi literatur pustaka dan dokumentasi dengan membaca secara komprehensif maupun mengkaji dokumen sekunder tersebut. Adapun aspek ketelitian dan kritis dalam menyeleksi data agar tetap pada arah penelitian.
3. Peneliti mengumpulkan berbagai data sekunder dengan cara mengunduh, nduh, maupun mencatat isi data maupun dokumen yang dirasa penting dalam menunjang arah penelitian.
4. Peneliti melakukan reduksi data dengan menyaring maupun memfilter data sekunder berdasarkan relevansi agar dapat untuk dianalisa sehingga fokus penelitian terjawab secara komprehensif.
5. Peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan teknik analisis pendekatan kualitatif dengan reduksi, sajian data, hingga penarikan kesimpulan setelah prosedur interpretasi data dilakukan dari hasil penelitian deskriptif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Para ahli menganggap teknik pengumpulan data serupa dengan metode atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan bahan aktual yang akan dianalisis dalam penelitian, memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan sesuai dengan kenyataan. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa metode pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah. Arikunto (2010) memberikan penjelasan tentang metode pengumpulan data, yang merupakan proses sistematis untuk mendapatkan data yang mendukung hipotesis penelitian. Nasution (1992) mendefinisikan teknik pengumpulan data sebagai metode atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan untuk mendukung hasil penelitian mereka. Pada penelitian yang berjudul “Strategi Penguatan Model Triplehelix dalam Pengembangan Budaya Riset di SMA: Strategi Keterlibatan Pemerintah, Akademisi, dan Pengusaha di SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Malang” jenis pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Sanjaya (2008) menyatakan bahwa studi pustaka adalah proses mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber bacaan seperti artikel, buku, maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memperoleh dasar teori, kerangka konseptual, dan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang

sedang diselidiki. Membangun fondasi teoritis yang kuat untuk analisis data dan diskusi tentang temuan penelitian adalah tujuan utama dari studi pustaka. Selain itu, Creswell (2014) menyatakan bahwa studi pustaka juga berfungsi sebagai cara awal untuk menemukan kesalahan dalam penelitian, memperluas pengetahuan, dan memastikan bahwa penelitian baru tidak merupakan duplikat dari studi sebelumnya. Kelebihan studi pustaka adalah bahwa mereka memudahkan peneliti untuk mendapatkan landasan teori dan referensi yang beragam dan kaya karena bersumber dari berbagai literatur ilmiah yang dapat diandalkan. Studi ini juga relatif mudah diakses dan dapat dilakukan tanpa harus terjun langsung ke lapangan, sehingga efisien dari segi waktu dan biaya. Namun, kelemahan studi pustaka adalah referensi yang ditemukan mungkin sudah usang atau tidak relevan dengan konteks peneliti. Selain itu, peneliti mungkin bias jika hanya mengandalkan literatur tertentu tanpa mempertimbangkan perspektif yang berbeda (Sulung & Muspawi, 2024).

1. Studi Dokumentasi

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa studi dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dari dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Laporan penelitian sebelumnya, arsip, catatan, surat-surat resmi, laporan tahunan, berita, dan dokumen administrasi lainnya yang ditulis dan disusun dengan baik dapat termasuk dalam kategori dokumen tersebut. Arikunto (2010) menyatakan bahwa studi dokumentasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang akurat dan valid tanpa melakukan wawancara atau observasi langsung. Ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan data faktual dan historis yang mendukung objektivitas penelitian mereka (Sulung & Muspawi, 2024). Studi dokumentasi unggul dalam memberikan data yang faktual, historis, dan dapat diverifikasi karena bersumber dari dokumen resmi, arsip, dan catatan nyata yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian. Teknik ini dapat memperkuat validitas data tanpa intervensi langsung, sehingga mengurangi subjektivitas peneliti. Namun, kekurangan studi dokumentasi terletak pada jumlah dokumen yang tersedia; dokumen penting mungkin sulit diakses, tidak lengkap, atau sudah usang. Selain itu, dokumen yang ditemukan mungkin tidak selalu langsung sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga harus disaring dengan cermat.

Karena kedua teknik ini saling melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh, keduanya sering digunakan secara bersamaan, terutama dalam penelitian kualitatif. Studi dokumentasi memberikan data administratif, faktual, dan historis yang mendukung analisis, sedangkan studi pustaka memperkuat dasar teori dan kerangka konseptual. Agar hasil penelitian menjadi terpercaya dan valid, keduanya harus digunakan

secara sistematis dan kritis.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif deskriptif adalah proses yang berkelanjutan dan sistematis yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena, kejadian, atau kondisi sosial. Proses ini biasanya terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berbeda dengan analisis kuantitatif, analisis data kualitatif deskriptif menekankan pemahaman konteks dan mendalam tentang data. Alat yang umum digunakan termasuk lembar dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis induktif dan deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh yang membantu memecahkan masalah penelitian secara menyeluruh (Waruwu, 2023).

Secara ringkas, metode analisis data kualitatif deskriptif mencakup hal-hal berikut: 1) pengumpulan data melalui berbagai metode seperti wawancara dan dokumentasi; 2) pengurangan data untuk membuatnya relevan; 3) presentasi berupa penyajian data secara terstruktur dan deskriptif; dan 4) pengambilan kesimpulan induktif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti (Waruwu, 2023).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Penyajian Data

Sajian data yang diresmikan oleh Global Innovation Index (GII) pada tahun 2025 secara garis besar negara Indonesia berada di peringkat ke 59 pada tahun 2025 dengan kategori perbandingan input dan output inovasi kinerja. Adapun detail sajian statistik data menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 60 pada kategori input inovasi yang dimana hal ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (tahun 2024) negara Indonesia berada pada peringkat 54. Adapun data output inovasi negara Indonesia mengalami kenaikan signifikan yang sebelumnya menempati pada peringkat 67 pada tahun 2024. Sehingga efektivitas tersebut menunjukkan bahwa kinerja output negara Indonesia lebih baik daripada input inovasi. Yang dimana secara umum, Indonesia mendapatkan penilaian menghasilkan luaran inovasi yang lebih relatif lebih sedikit, dibanding tingkat investasi inovasinya. Dapat ditemukan inti bahwa terdapat potensi dalam segi sumber daya yang belum dimanfaatkan secara baik oleh negara terutama pada analisa kinerja relatif dan efektivitas inovasi (Global Innovation Index (GII), 2025).

Year	GII Position	Innovation Inputs	Innovation Outputs
2020	85th	91st	76th
2021	87th	87th	84th
2022	75th	72nd	74th
2023	61st	64th	63rd
2024	54th	54th	67th
2025	55th	60th	59th

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)

Data 1.1 negara Indonesia dalam kategori perbandingan

input dan output inovasi kinerja

Analisa pilar inovasi *Global Innovation Index* dalam kategori negara Indonesia menunjukkan bahwa terdapat ketidakstabilan yang jelas antara indikator kekuatan struktural maupun aspek pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana yang diketahui, sajian data indeks terkait menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kekuatan paling dominan pada aspek kondisi kelembagaan dan pasar, akan tetapi dalam inti topik pembahasan utama yang membahas mengenai pembangunan inovasi berbasis pengetahuan negara Indonesia terindeks paling lemah dengan peringkat ke-92 dalam indikator modal manusia dan penelitian, terutama pada sektor ilmu induk pendidikan, hingga mengarah ke penelitian (Global Innovation Index (GII), 2025).

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)

Data 1.2 negara Indonesia dalam kategori indikator modal manusia dan penelitian

Adapun analisa mengenai indikator kekuatan dan kelemahan indikator secara spesifik, Indonesia unggul dalam bidang pemasaran, wirausaha, bisnis, ataupun keuangan berbasis *scale-up* maupun *start-up* secara garis besar Indonesia menempati peringkat 22 teratas, akan tetapi yang menjadi indikator kelemahan utama justru terletak pada pilar "*Human Capital and Research*" serta untuk output inovasi berbasis ilmu pengetahuan dengan rincian pengeluaran atau kerap dikenal dengan ekspenditur untuk pendidikan berdasarkan prosentase PDB sebesar 1,28% berada di peringkat ke-133 yang menjadikan posisi terendah. Sehingga investasi publik masih dinilai sangat kurang dalam aspek pendidikan yang menjadi landasan utama dalam membangun budaya riset dan inovasi secara terintegrasi (Global Innovation Index (GII), 2025).

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)

Grafik 1.1 Data ekspenditur atau pengeluaran untuk pendidikan yang dimana indikator setara dengan 1,28% PDB pada tahun 2023 (naik +0,41 dari tahun sebelumnya), peringkat indikator berada pada urutan ke-133

Sajian data tersebut didukung dengan adanya publikasi artikel ilmiah dan teknis yang berada pada posisi ke-133 secara penjelasan negara Indonesia menunjukkan rendahnya intensitas publikasi penelitian ilmiah yang bersifat relatif terhadap ukuran ekonomi. Hal tersebut menggunakan indikator PDB dengan pedoman PPP\$ berdasarkan tahun 2025 terbaru (Global Innovation Index (GII), 2025).

Human capital and research	24.4	92	
2.1 Education	28.7	130	◇
2.1.1 <u>Expenditure on education, % GDP</u>	1.3	133	◇
2.1.2 <u>Government funding/pupil, secondary, % GDP/cap</u>	10.6	82	
2.1.3 <u>School life expectancy, years</u>	13.1	83	
2.1.4 PISA scales in reading, maths and science	369	75	
2.1.5 <u>Pupil-teacher ratio, secondary</u>	20.2	103	◇
2.2 Tertiary education	19.1	97	
2.2.1 <u>Tertiary enrolment, % gross</u>	44.9	77	
2.2.2 <u>Graduates in science and engineering, %</u>	19.4	88	
2.2.3 <u>Tertiary inbound mobility, %</u>	0.1	114	◇

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)

Data 1.4 negara Indonesia dalam kategori indeks skor PISA (Program for International Student Assessment)

Rank	Code	Indicator name
133	2.1.1	Expenditure on education, % GDP
133	6.1.4	Scientific and technical articles/bn PPP\$ GDP
117	5.2.1	Public research-industry co-publications, %
114	2.2.3	Tertiary inbound mobility, %
109	7.2.1	Cultural and creative services exports, % total trade
81	7.2.2	National feature films/mn pop. 15-69
79	5.1.4	GERD performed by business, % GDP
75	2.1.4	PISA scales in reading, maths and science
63	4.1.3	Loans from microfinance institutions, % GDP

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)

Data 1.3 negara Indonesia dalam kategori indikator publikasi artikel ilmiah dan teknis

Adapun data pendukung kedua yakni mengenai indeks skor PISA (Program for International Student Assessment) yang diselenggarakan secara resmi oleh organisasi afiliasi internasional dibawah OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam kategori matematika, sains, dan kemampuan membaca negara Indonesia menempati peringkat ke-75 yang dimana hal ini menyoroti secara jelas bahwasannya masih lemahnya kualitas pendidikan dasar dan menengah (Global Innovation Index (GII), 2025).

Data pendukung selanjutnya mengenai kelemahan dari segi aspek penelitian publik-industri dengan capaian peringkat ke-117. Hal tersebut mengindikasikan kurangnya tata kelola kolaborasi atau dalam ranah ilmu administrasi publik dikenal dengan "collaborative-governance" yang sangat lemah antara lembaga penelitian publik seperti BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) maupun kalangan dunia akademika seperti institusi pendidikan maupun industri (Global Innovation Index (GII), 2025).

Business sophistication	26.5	83	
5.1 Knowledge workers	17.9	138	◇
5.1.1 <u>Knowledge-intensive employment, %</u>	11.1	99	◇
5.1.2 <u>Females employed w/advanced degrees, %</u>	6.2	90	◇
5.1.3 <u>Youth demographic dividend, %</u>	40.2	61	
5.1.4 <u>GERD performed by business, % GDP</u>	0.02	79	
5.1.5 <u>GERD financed by business, %</u>	8	76	
5.2 Innovation linkages	37.3	37	
5.2.1 Public research-industry co-publications, %	0.6	117	
5.2.2 <u>University-industry R&D collaboration†</u>	64.8	13	
5.2.3 <u>University industry & international engagement, top 5*</u>	31	55	
5.2.4 <u>State of cluster development†</u>	86.6	11	
5.2.5 <u>Patent families/bn PPP\$ GDP</u>	0.001	97	
5.3 Knowledge absorption	24.3	79	
5.3.1 <u>Intellectual property payments, % total trade</u>	0.8	51	
5.3.2 <u>High-tech imports, % total</u>	9.3	51	

trade

5.3.3 ICT services imports, % total 2 39

trade

5.3.4 FDI net inflows, % GDP 1.7 95

5.3.5 Research talent, % in 7.5 64

businesses

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)
Data 1.5 negara Indonesia dalam kategori aspek penelitian publik-industri

Data selanjutnya didukung dengan analisa *Global Innovation Tracker* berdasarkan rentang tahun 2023 hingga tahun 2024. Adapun indikator dari negara Indonesia oleh *Global Innovation Index (GII)* dalam kategori investasi ilmu pengetahuan dan inovasi khususnya pada publikasi ilmiah, mengalami suatu peningkatan yang cukup signifikan pada rentang tahun 2023-2024 sebesar +6,9% (*Global Innovation Index (GII)*, 2025).

	Scientific publications
Short term	+ 6.9 % 2023 - 2024
Long term (annual growth)	+ 16.6 % 2014 - 2024

Sumber: (Global Innovation Index (GII), 2025)
Data 1.6 negara Indonesia dalam kategori investasi ilmu pengetahuan dan inovasi

Tinjauan data skala makro mengenai pengembangan budaya riset di jenjang pendidikan formal tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) terdapat jenis data sekunder yang diedarkan secara resmi melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Berdasarkan SK No. 1779/J7.1/PN.00/2024 tentang penetapan pemenang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tingkat Nasional atau kerap disingkat dengan OPSI pada tahun 2024 memberikan suatu program yang mendukung budaya riset dan inovasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal, khususnya menengah atas agar dapat meningkatkan capaian prestasi, pengembangan kreativitas maupun inovasi dibidang riset dan inovasi agar memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan bagi suatu cita-cita pendidikan bangsa Indonesia (*Global Innovation Index (GII)*, 2025).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMENANG OLIMPIADE PENELITIAN SISWA INDONESIA TAHUN 2024.
- Kesatu : Menentukan hasil penilaian dengan urutan pemenang seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada diikut Kesatu diberi penghargaan dalam bentuk e-sertifikat dan penghargaan dalam bentuk lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si
NIP 198103292012122001

Sumber: (Balai Pengembangan Talenta Indonesia, 2024)
Data 1.7 berita acara hasil penilaian Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tahun 2024

Dijelaskan dari SK tersebut, kuantitas pemenang lomba OPSI 2024 tidak berdasarkan statistik diagram secara langsung, hanya berbentuk uraian tabel terlampir, adapun rincian data yang dimaksud sebagai berikut; (a) Sebanyak 25 institusi pendidikan SMAN (SMA Negeri) yang menjadi bagian pemenang dalam lomba OPSI 2024, (b) Sebanyak 10 nstitusi pendidikan SMAS (SMA Swasta) yang menjadi bagian pemenang dalam lomba OPSI 2024, (c) Sebanyak 8 institusi pendidikan MAN (Madrasah Aliyah Negeri) yang menjadi bagian pemenang dalam lomba OPSI 2024, dan (d) Tidak ada data terlampir mengenai jenis institusi MAS (Madrasah Aliyah Swasta) yang menjadi bagian pemenang dari lomba OPSI 2024 (Balai Pengembangan Talenta Indonesia, 2024). Sehingga rincian data tersebut disajikan dalam bentuk statistik diagram batang atau histogram berikut.

Sumber: (Balai Pengembangan Talenta Indonesia, 2024)
Grafik 1.2 Data jumlah pemenang kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia 2024

Di Jawa Timur, jumlah peserta didik SMA Negeri hampir dua kali lebih banyak dibandingkan SMA Swasta. Berdasarkan data Kemendikdasmen tahun 2023, SMA Negeri menampung 351.429 siswa, sedangkan SMA Swasta hanya 197.252 siswa. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sekolah negeri memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan layanan pendidikan, termasuk pengembangan budaya riset di tingkat SMA. Dengan jumlah peserta didik yang jauh lebih tinggi, kebutuhan akan strategi kolaboratif melalui model Triple Helix—melibatkan pemerintah, akademisi, dan dunia usaha—menjadi semakin penting untuk memastikan

pemerataan fasilitas, pembinaan riset, dan kualitas program baik di sekolah negeri maupun swasta (Balai Pengembangan Talenta Indonesia, 2024).

Sumber: (Kemendikdasmen, 2024)

Grafik 1.3 Data jumlah peserta didik SMA provinsi Jawa Timur 2023

Tingkat Partisipasi Sekolah (APS) pada suatu wilayah mencerminkan sejauh mana penduduk memperoleh kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan. Semakin tinggi nilai APS pada kelompok usia tertentu, semakin besar pula peluang masyarakat di wilayah tersebut untuk menikmati pendidikan sesuai jenjang umurnya. Dengan demikian, APS dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui proporsi penduduk usia sekolah yang telah mengikuti pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai turut berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah di berbagai kelompok usia. Capaian ini sekaligus menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam menyediakan pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Besaran APS pada masing-masing kelompok usia sekolah dapat menunjukkan tingkat keterbukaan akses pendidikan yang tersedia bagi penduduk di wilayah tersebut (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).

Sumber: (Susenas Maret 2023 dan Maret 2024)

Grafik 1.4 APS Menurut Kelompok Umur di Provinsi Jawa Timur (persen), 2023 dan 2024

APS di Jawa Timur pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan di seluruh kelompok usia sekolah jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok usia 16–18 tahun. Pada kelompok usia 7–12 tahun, APS meningkat sebesar 0,06 persen poin, dari 99,28 persen pada 2023 menjadi 99,34 persen pada 2024. Sementara itu, APS usia 13–15 tahun naik 0,04 persen poin, dari 97,64 persen menjadi 97,68 persen pada periode yang sama. Kenaikan paling signifikan tercatat pada kelompok

usia 16–18 tahun, yakni sebesar 2,37 persen poin, dari 74,07 persen pada 2023 menjadi 76,44 persen pada 2024. Tingginya APS pada kelompok usia 7–12 tahun yang menyisakan kurang dari 1 persen anak belum bersekolah, serta APS pada kelompok usia 13–15 tahun yang hanya menyisakan sekitar 2 persen anak tidak bersekolah, mencerminkan semakin mudahnya akses terhadap pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usia tersebut (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024).

Disisi lain, Kabupaten Malang mulai menunjukkan dinamika usaha peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai inisiatif dari pemerintah daerah, dapat dilihat dari sosialisasi Program Sekolah Unggulan yang diterapkan sebagai salah satu bentuk transformasi pendidikan nasional. Meskipun sosialisasi & kegiatan tersebut dilaksanakan pada tingkat SD, pemerintah daerah mengungkapkan bahwa usaha peningkatan mutu lembaga pendidikan akan terus dilanjutkan hingga jenjang SMA, baik negeri maupun swasta. Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Malang yaitu memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan memastikan sekolah mendapatkan kapasitas pembinaan akademik, karakter, serta kompetensi abad 21.

Namun masih memiliki hubungan yang bisa dikatakan sayangkan dari beberapa data diatas bahwa data Puspresnas 2024 menunjukkan prestasi Riset & Inovasi anak anak SMA di Kabupaten Malang justru didominasi oleh Sekolah Swasta, hal tersebut dibuktikan dengan data berikut:

Sumber: (Puspresnas, 2024)

Grafik 1.5 Perbandingan Capaian Prestasi Nasional SMA Negeri dan SMA Swasta 2024

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pada sekolah Negeri hanya ada 29 anak yang memiliki prestasi nasional terkait Riset dan Inovasi, namun berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang memiliki 53 anak yang memenangkan perlombaan riset & inovasi dalam kancah nasional. Mengingat SMA merupakan fase yang krusial dalam mempersiapkan generasi muda menuju pendidikan tinggi, termasuk dalam penguatan riset di lingkungan sekolah. Perihal peningkatan mutu sekolah, pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk membuka kesempatan kolaborasi yang lebih lebar dengan perguruan tinggi seperti Universitas yang berada di Malang hingga sektor bisnis / usaha. Sehingga hubungan kerja sama antara pemerintah, akademisi,

dan dunia usaha dapat dimaksimalkan sesuai dengan prinsip model triple helix dimana terjalin kolaborasi yang baik antara pemerintah, dan pengusaha untuk meningkatkan kualitas prestasi siswa (Puspresnas, 2024).

4.2 Analisis Program Pemerintah dalam Meningkatkan Minat Budaya Riset di Sekolah Menengah Atas

4.2.1 Nasional

4.2.1.1 Program Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)

Program tersebut merupakan ajang perlombaan atau kompetisi resmi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang ditujukan dan berfokus pada institusi pendidikan formal khususnya Sekolah Menengah Atas. Cakupan dari program ini adalah untuk level nasional dengan fokus tidak hanya sebatas ajang penghargaan riset dan inovasi siswa-siswi SMA, akan tetapi suatu pengintegrasian penjaminan mutu berbasis *Quality Assurance* dengan tingkat pendidikan formal. Sehingga adapun standar-standar yang ditetapkan untuk menjaga kualitas kompetensi siswa ataupun pola pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui panduan operasional lomba dan indikator penilaian yang sangat ketat, hal tersebut disesuaikan melalui kebermanfaatan penelitian, kebaharuan penelitian, urgensi penelitian, hingga orisinalitas, maupun metodologi penelitian yang digunakan. Dengan adanya program OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa) yang dilakukan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, secara tidak langsung memberikan motivasi tuntutan kepada seluruh peserta didik maupun institusi pendidikan yang ada di Indonesia untuk turut serta mengikuti standar riset terakreditasi yang diakui dari berbagai kalangan akademis. Dampak daripada program OPSI ini mempunyai kontribusi yang positif, diantaranya adalah (1) peningkatan kualitas metodologi riset dengan penyesuaian standar riset melalui lingkungan sekolah dengan standar kualitas hasil laporan penulisan ilmiah yang berstandar tinggi. Adapun standar-standar tersebut mencakup (a) perumusan hipotesa secara jelas dan terstruktur, (b) analisa data statistik yang valid dan rasional, (c) perancangan eksperimen melalui variabel-variabel yang terkontrol. (2) penguatan sinergitas antara kolaborasi siswa dan guru sebagai tenaga pengajar dengan meningkatkan kredibilitas maupun kapasitas dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendorong guru sebagai bimbingan riset serta adanya transfer ilmu pengetahuan yang efektif dan efisien antara guru dengan siswa. (3) pembentukan jiwa peneliti murini dengan didorong oleh pembinaan Puspresnas untuk mendelegasikan siswa-siswi SMA terbaik

pilihan bangsa di kompetisi ranah internasional bergengsi seperti International Science Olympiads. Adapun tantangan dari program OPSI ini adalah (1) kesenjangan antara kualitas pembimbing dan jaringan riset dengan adanya tuntutan kualitas riset yang tinggi, tidak semua tenaga pengajar yang berperan sebagai pembimbing tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang memfokuskan pada penelitian secara mendalam pada level strata-2, hingga strata-3. Sehingga hal tersebut sangat bergantung pada inisiatif guru, maupun institusi dalam membangun jaringan eksternal. (2) resiko adanya gatekeeping prestasi yang mengakibatkan gap atau kesenjangan yang besar antara sekolah unggulan dengan sekolah yang dirasa standar yang memerlukan bantuan dari tingkat provinsi untuk melakukan dorongan motivasi agar budaya riset melalui kurikulum terintegrasi dapat menyentuh siswa secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan status reputasi sekolah tersebut. (3) kesenjangan fasilitas laboratorium terutama pada kategori sekolah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang kesulitan untuk bersaing karena keterbatasan sarana, sehingga menyebabkan ketikmerataan perolehan prestasi dibidang riset dan inovasi (Balai Pengembangan Talenta Puspresnas, 2025).

4.2.1.2 Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia (KREASI)

Program KREASI merupakan suatu dorongan dari pemerintah yang menekankan pada penyusunan metodologi ilmiah murni dengan luaran utama berupa inovasi. Berbeda dengan program OPSI sebelumnya, program Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia atau kerap dikenal dengan KREASI mempunyai landasan filosofis untuk perantara jembatan antara kebaharuan penemuan ilmiah berbasis riset, dengan didorong kebermanfaatan secara praktikal melalui dorongan inovasi, untuk menghasilkan penyelesaian problematika dengan berbagai solusi-solusi yang ada. Solusi tersebut dapat mencakup dari berbagai aspek, diantaranya adalah solusi teknologi, solusi kebijakan, solusi sosial, maupun solusi produk. Adapun manfaat selanjutnya yakni pengembangan jiwa entrepreneurship secara berkelanjutan, jadi tidak hanya berkuat kepada kemampuan siswa dalam merancang penelitian. Penekanan program pemerintah tersebut juga bermuara kepada fokus kemampuan representatif siswa-siswi terkait karya riset yang sudah diintegrasikan secara komprehensif melalui desain prototype dengan berbagai alternatif-alternatif solusi. Sehingga aspek pola pikir inovatif, kreatif, dan arah orientasi berbasis solusi dapat

menjadikan landasan dasar untuk melahirkan jiwa *entrepreneur* berbasis *technopreneur* generasi muda di Indonesia. Dampak program KREASI terhadap budaya riset SMA yakni (1) meningkatkan keterampilan komunikasi dan presentasi secara ringkas namun berbobot dengan penekanan *eyecatching*, sehingga berdampak pada masa depan khususnya dalam mempersiapkan dunia profesional sebagai peneliti yang tidak hanya mempunyai basis riset yang kuat akan tetapi terampil dan terbiasa untuk mengemukakan hasil risetnya pada masyarakat luas, (2) mereformasi paradigma penelitian yang mulanya dari *discovery* menuju *invention* secara berkelanjutan dengan penekanan inovasi melalui produk baru secara berkelanjutan baik penguasaan teoritikal maupun praktikal secara komprehensif dan berkesinambungan, (3) adanya akselerasi program keahlian pada lintas disiplin atau interdisipliner, yang dimana program KREASI oleh pemerintah ini tidak jarang untuk menuntut peserta didik dalam menghasilkan suatu desain produk prototype dengan dibekali keterampilan teknis seperti rekayasa perangkat lunak, pemrograman komputer, maupun keterampilan desain grafis kreatif yang pada umumnya baru dipelajari pada ranah perguruan tinggi maupun politeknik. Sehingga dari dampak positif tersebut tentu ada berbagai tantangan diantaranya adalah (1) keberlanjutan inovasi seperti kolaborasi melalui BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional), maupun BRIDA (Badan Riset Inovasi Daerah), adapun inkubasi ide riset maupun inovasi tidak berhenti dan berkuat pada ranah kompetisi, sehingga perlu pengembangan keberlanjutan agar berdampak pada komunitas luar secara menyeluruh, (2) sinkronisasi dengan *stakeholders* dengan perantara melalui Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional) dengan DUDI (dunia usaha dan industri) dengan strategi keterlibatan antara mentor maupun praktisi industri agar dapat mendorong insentif dana riset yang diorientasikan pada industri maupun UMKM level mikro (Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia, 2025).

4.2.2 Provinsi

4.2.2.1 Program Pengembangan Madrasah atau Sekolah Riset Tingkat Provinsi

Tujuan dari Program Pengembangan Madrasah atau Sekolah Riset, inisiatif strategis di tingkat provinsi, adalah untuk menciptakan pusat keunggulan riset di sekolah menengah. Program ini berfungsi sebagai jembatan penting untuk mengintegrasikan implementasi lokal kebijakan riset nasional. Proses ini dimulai dengan penetapan resmi oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Kemenag. Ini berarti sekolah harus memiliki komitmen yang jelas, didukung oleh rekam jejak prestasi siswa di OPSI atau KREASI, serta kurikulum dan tim

riset inti yang siap. Sekolah tersebut mendapatkan dukungan yang luas setelah didirikan. Guru pembimbing riset menerima insentif khusus dan prioritas pelatihan lanjutan, sementara anggaran daerah (APBD) dialokasikan untuk memperbaiki laboratorium atau mendapatkan alat riset spesifik yang canggih. Selain itu, pemerintah provinsi membantu siswa mendapatkan akses yang lebih baik ke fasilitas penelitian di universitas mitra atau pusat penelitian BRIN/BRIDA. Pemerintah provinsi juga mempertimbangkan untuk memasukkan modul metodologi penelitian ke dalam kurikulum lokal atau mewajibkan siswa untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai syarat kelulusan. Di Provinsi Jawa Timur, program ini telah dilaksanakan secara nyata. Di sana, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kanwil Kemenag menetapkan beberapa SMA dan Madrasah Aliyah sebagai Sekolah Rujukan Riset Daerah. Sekolah ini secara teratur menyelenggarakan Festival Karya Ilmiah Siswa Daerah dan bekerja sama erat dengan perguruan tinggi setempat untuk menyelenggarakan kamp penelitian tahunan. Ini memastikan bahwa peneliti muda di daerah tersebut mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur. Program Pengembangan Madrasah/Sekolah Riset memiliki dampak besar dan menghadapi masalah rumit di lapangan. Dampak positif utamanya adalah peningkatan kualitas sistemik, di mana riset menjadi bagian dari kurikulum sekolah dan bukan lagi kegiatan luar. Ini didukung oleh alokasi dana APBD yang lebih terarah untuk pengadaan alat riset khusus dan perbaikan fasilitas laboratorium. Selain meningkatkan kemampuan guru untuk mendapatkan pelatihan lanjutan dan insentif, program ini telah menciptakan jalur pembinaan bakat yang stabil dan menghasilkan siswa yang luar biasa yang siap untuk OPSI dan KREASI. Karena komitmen pendanaan dan fokus kebijakan sangat bergantung pada stabilitas APBD dan perubahan kepemimpinan di tingkat provinsi, keberlanjutan program adalah tantangan berikutnya. Untuk memaksimalkan program riset unggulan tanpa mengorbankan pencapaian akademik wajib, diperlukan fleksibilitas kurikulum lebih lanjut. Ini karena sulit bagi guru dan siswa untuk menyeimbangkan tuntutan proyek riset yang mendalam dengan kurikulum akademik yang padat (Humairah et al., 2021).

4.2.2.2 Penetapan Sekolah Riset dan Sekolah Unggulan Riset Tingkat Provinsi

Pemerintah daerah, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi (untuk SMA) atau Kantor Wilayah Kementerian Agama (untuk Madrasah Aliyah), menilai secara menyeluruh sekolah sebelum menetapkannya secara resmi sebagai "Sekolah Riset" atau memiliki "Program Unggulan Riset". Proses ini membutuhkan komitmen sekolah dan evaluasi menyeluruh dari pemerintah daerah. (1) Proses ini dimulai dengan pengajuan Proposal Komitmen, di mana sekolah secara resmi mengajukan dokumen yang mencakup visi, misi, dan rencana tindakan jangka menengah untuk mengembangkan budaya riset, yang mencakup pembagian sumber daya internal. Setelah itu, tim penilai dari lembaga pemerintah terkait memilih dan memverifikasi kriteria untuk menilai tiga pilar utama. (2) Kedua, Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari minimal satu guru pembimbing riset bersertifikat atau berlatar belakang pendidikan yang relevan dan struktur organisasi klub riset siswa yang aktif. Yang pertama adalah Rekam Jejak Prestasi, yang menunjukkan bahwa sekolah telah mengirim dan memenangkan kompetisi riset di tingkat nasional (OPSI, KREASI, dan sebagainya) dan di tingkat regional. (3) Ketiga, Komitmen Infrastruktur: Sekolah harus menunjukkan bahwa mereka bersedia menyediakan atau mengalokasikan ruang atau laboratorium khusus untuk kegiatan penelitian, serta menyediakan anggaran untuk operasional pendukung. Setelah penilaian dokumen selesai, kunjungan verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa klaim dalam proposal sesuai dengan kondisi fisik. Kunjungan verifikasi ini juga memastikan bahwa pihak yang berkepentingan yakni kepala sekolah, guru, dan komite sekolah telah berkomitmen untuk melakukannya. Akhir dari proses ini adalah penetapan resmi melalui Surat Keputusan (SK). Surat Keputusan Penetapan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Kanwil Kemenag. SK ini secara legal mengakui status sekolah sebagai "Sekolah Riset" atau "Sekolah dengan Program Unggulan Riset." Dengan harapan bahwa institusi tersebut dapat berfungsi sebagai pusat rujukan dan inkubator talenta riset bagi institusi lain di sekitarnya, penetapan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah provinsi untuk mengalokasikan Dukungan Finansial (APBD), berkolaborasi dengan BRIDA dan perguruan tinggi, dan memberikan insentif khusus kepada guru dan kepala sekolah yang terlibat. Proses penetapan madrasah atau sekolah resmi sebagai "Sekolah Riset" atau pemilik "Program

Unggulan Riset" menimbulkan masalah struktural yang perlu diperhatikan. Dampak positifnya sangat besar karena penetapan melalui Surat Keputusan (SK) resmi berfungsi sebagai katalisator legal dan reputasional yang meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat. Ini menciptakan dasar yang sah untuk pengalokasian dana APBD khusus dari pemerintah provinsi dan memudahkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan lembaga eksternal seperti BRIN/BRIDA dan perguruan tinggi, yang sangat penting untuk mendapatkan akses ke mentor dan fasilitas (Rejeki et al., 2024).

4.3 Kritik Atas Program Pemerintah dalam Budaya Riset dan Inovasi di Tingkat SMA

4.3.1 Kritik Struktural dan Pemerataan Akses Infrastruktur (Pemerintah)

Berdasarkan konseptual dari kejian teori bab 2, pihak pemerintah atau kerap dikenal dengan *government* secara garis besar telah melaksanakan peran regulasi kebijakan seperti melaksanakan sarana kompetisi berbasis riset dan inovasi melalui Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) serta Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia (KREASI). Namun, masalah utama adalah bahwa sekolah-sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan sekolah-sekolah unggulan di perkotaan masih jauh dari satu sama lain dalam hal fasilitas dan aksesibilitas. Analisis data menunjukkan bahwa program-program ini cenderung menimbulkan risiko *gatekeeping* prestasi, dengan sekolah-sekolah yang sudah mapan secara finansial dan infrastruktur yang unggul (Sentanu & Yustiari, 2024). Dalam perspektif Triple Helix, pemerintah seharusnya meningkatkan aspek hulu penyelenggaraan acara daripada aspek hilir. Ini karena data menunjukkan bahwa investasi publik Indonesia untuk pendidikan masih relatif rendah dibandingkan dengan standar global. Selain itu, pemerintah seharusnya meningkatkan alokasi anggaran pendidikan (ekspenditur) dan investasi yang merata dalam infrastruktur laboratorium. Budaya riset hanya akan menjadi privilese segelintir institusi elit jika tidak ada kesetaraan ini (Rejeki et al., 2024).

4.3.2 Kritik dari Tinjauan Kapabilitas Penguatan Sumber Daya Manusia (Akademisi)

Kualifikasi tenaga pendidik sebagai mentor riset adalah kelemahan fatal dalam ekosistem riset siswa saat ini. Menurut analisis, ada kekurangan kompetensi. Guru harus membimbing riset sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan OPSI, meskipun tidak semua guru memiliki pendidikan riset mendalam (S2/S3). Teori Triple Helix menekankan betapa pentingnya perguruan tinggi (akademisi) berperan sebagai mitra aktif dalam penyebaran pengetahuan dan bukan hanya sebagai juri.

Kolaborasi struktural antara sekolah dan universitas secara meluas tidak difasilitasi oleh program pemerintah saat ini (Humairah et al., 2021). Ada kekurangan prosedur sistematis yang mewajibkan atau memudahkan para peneliti dan dosen untuk bekerja sama secara langsung dengan guru dan siswa di sekolah-sekolah reguler. Akibatnya, metodologi dan analisis penelitian siswa seringkali sangat bergantung pada upaya pribadi sekolah untuk mencari jaringan eksternal atau sangat mentah (Rudiyanto et al., 2021).

4.3.3 Kritik Berdasarkan Relevansi dan Hilirasi

Inovasi (Perspektif Dunia Usaha dan Industri)

Meskipun program KREASI pemerintah memiliki potensi besar untuk mendorong technopreneur, ia masih kurang terhubung dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI). Salah satu masalah utama adalah inovasi siswa seringkali terbatas pada prototipe untuk kompetisi tanpa melanjutkan ke skala industri atau pasar. Indonesia tidak memiliki tingkat kolaborasi riset publik-industri yang baik, menurut data indeks inovasi. Dalam kerangka Triple Helix, program pemerintah seharusnya melibatkan sektor industri sejak awal. Ini dapat dicapai melalui *Industry-Driven Research*, di mana siswa menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi perusahaan, daripada hanya melakukan penelitian teoritis. Produk inovasi siswa tidak akan memiliki keberlanjutan ekonomi dan manfaat praktis jika tidak diintegrasikan (Rudiyanto et al., 2021).

Secara keseluruhan, inisiatif pemerintah saat ini masih cenderung berjalan secara parsial, atau silo, dan lebih berkonsentrasi pada hasil persaingan daripada pembangunan ekosistem yang berkelanjutan. Karena kurangnya kolaborasi pemerintahan yang kuat, model Triple Helix tidak berfungsi dengan baik. Pemerintah menjalankan program kompetisinya sendiri, akademisi berada di menara gading universitas, dan industri belum terlibat secara strategis di pendidikan menengah. Paradigma harus diubah dari hanya "menyelenggarakan kompetisi" menjadi "membangun inkubator riset". Ini akan mengintegrasikan orientasi pasar industri, kebijakan anggaran daerah, dan pendampingan ahli kampus ke dalam kurikulum sekolah sehari-hari (Sentanu & Yustiari, 2024).

4.4 Model Penguatan Prestasi Riset & Inovasi dengan model Triple Helix dalam Lingkup Nasional pada SMA Negeri di Kota Malang

Prestasi Riset dan Inovasi di lingkup Nasional dapat ditingkatkan dengan strategi *Triple Helix*, singkatnya strategi *triple helix* dalam konteks ini adalah penguatan prestasi riset inovasi dengan kolaborasi 3 stakeholder seperti (a) Pemerintah, (b) Akademisi, dan (c) Pengusaha. Secara teori, Triple Helix merupakan model kerangka kerja rekursif yang dikembangkan untuk menganalisis proses transformasi dalam hubungan antar Universitas, Industri, dan Pemerintah dalam konteks studi inovasi. Model ini mengidentifikasi tiga bentuk utama yang terdiri dari: Triple Helix I, didefinisikan secara institusional. Dalam tahap ini ketiga pihak tersebut berdiri sendiri dan mempunyai batasan yang jelas seperti, universitas berfokus pada riset dan Pendidikan,

Industri berfokus pada produksi pasar, dan Pemerintah fokus pada kebijakan dan regulasi. Triple Helix II, pada tahap ini yang menjadi hal penting bukan lagi siapa mereka, tetapi yang menjadi fokusnya adalah fungsinya, seperti pasar merupakan fungsi dari Industri, inovasi dan teknologi merupakan fungsi dari Universitas, dan kontrol/regulasi merupakan fungsi dari pemerintah. Komunikasi diantara fungsi-fungsi tersebut mulai tumpang tindih, contohnya, undang-undang yang telah ditetapkan (fungsi Pemerintah) memengaruhi inovasi teknologi (fungsi Universitas). Triple Helix III, merupakan bentuk yang paling kompleks, batas-batas yang awalnya jelas menjadi mulai kabur, tiap institusi tidak lagi hanya berinteraksi, tetapi juga mengambil peran satu sama lain. Model ini menjelaskan fenomena kemunculan, membantu memahami system inovasi yang didasarkan pada ekspektasi, dan memungkinkan analisis interaksi dinamis antara Tingkat global dan local, di mana inovasi dianggap sebagai rekombinasi refleksif dari konteks-konteks spesifik (Leydesdorff & Etzkowitz, 1998).

Secara eksplisit strategi ini dapat dilakukan dengan langkah seperti pada flow chart:

4.1 Flowchart Model Penguatan Prestasi Riset dan Inovasi dengan Model Triple Helix

4.4.1 Pemerintah

Pemerintah daerah berperan sebagai pengendali arah kebijakan dan penguat struktur ekosistem riset di tingkat sekolah. Dengan menetapkan KPI Kepala Sekolah terkait prestasi riset dan inovasi, pemerintah mendorong setiap sekolah negeri untuk menjadikan kegiatan riset sebagai prioritas utama, bukan sekadar aktivitas tambahan. Pemerintah juga melakukan audit berkala pengadaan laboratorium mini riset, terutama untuk bidang IPA dan teknologi, guna memastikan bahwa fasilitas yang diberikan benar-benar mendukung eksperimen siswa serta digunakan secara optimal. Selain itu, pemerintah membentuk Malang Research Youth Hub, sebuah pusat kolaborasi pelajar lintas sekolah yang berfungsi sebagai tempat bertemunya siswa, pembina, dan pemangku kepentingan lain. Melalui hub ini, pemerintah mengkonsolidasikan berbagai sumber daya daerah, memperluas akses siswa terhadap pembinaan riset, serta menciptakan ruang belajar bersama yang terstruktur sehingga dapat mempercepat

peningkatan prestasi riset siswa SMA Negeri (Rejeki et al., 2024).

4.4.2 Akademisi

Akademisi mengambil peran penting sebagai penyedia ilmu pengetahuan, infrastruktur riset, dan pendampingan ilmiah yang berbasis keahlian. Perguruan tinggi membuka akses laboratorium kampus bagi siswa SMA Negeri untuk melakukan eksperimen, prototyping, dan validasi data yang tidak dapat difasilitasi sepenuhnya oleh laboratorium sekolah. Dengan akses ini, siswa dapat memanfaatkan peralatan lebih lengkap dan teknologi yang lebih maju, sehingga riset mereka menjadi lebih mendalam dan kompetitif. Selain itu, akademisi menyediakan pendampingan publikasi ilmiah, membantu siswa memahami bagaimana menuliskan hasil penelitian dengan standar akademik yang benar dan berpotensi diterbitkan. Peran ini menjadikan perguruan tinggi sebagai mitra strategis yang memperkuat kualitas riset siswa secara teknis maupun metodologis (Rudiyanto et al., 2021).

4.4.3 Dunia Usaha / Pengusaha

Dunia usaha bertindak sebagai jembatan antara riset siswa dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga karya inovasi siswa menjadi lebih relevan dan aplikatif. Melalui kolaborasi proyek riset berbasis industri (Industry-Driven Research), perusahaan menyediakan masalah nyata (real case) yang dapat diteliti dan dijadikan proyek riset oleh siswa. Tidak hanya memberikan persoalan, industri juga menyediakan tools, teknologi pendukung, dan mentor teknis untuk membantu siswa memahami bagaimana solusi mereka dapat diterapkan di dunia kerja atau pasar. Pendampingan dari praktisi industri memungkinkan siswa mengembangkan produk atau inovasi yang feasible, market-oriented, dan mampu bersaing dalam kompetisi nasional. Dengan demikian, pengusaha menjadi mitra penting yang memperkuat aspek penerapan dan keberlanjutan inovasi siswa (Sentanu & Yustiari, 2024).

swasta. Namun pada data Pusat Prestasi Nasional Indonesia menunjukkan indeks prestasi riset nasional justru didominasi oleh sektor SMA swasta. Hal tersebut didorong oleh faktor integrasi riset dalam kurikulum yang masih kurang, keterbatasan sarana prasarana yang memadai seperti laboratorium spesifik untuk dilakukan penunjang kegiatan riset tingkat lanjut, dan beban administrasi tenaga pengajar yang terlalu dilimpahkan sepenuhnya sehingga menghambat guru yang seharusnya diarahkan pada pembinaan intensif terhadap siswa-siswi. Selain hal tersebut, pihak sekolah swasta cenderung lebih fleksibel dan lincah dalam membangun koneksi independen dengan pihak eksternal, berbanding dengan sekolah negeri yang masih bergantung pada intensif tersentralisasi secara terpusat dengan instruksional dan cenderung kaku.

2. Kedua terkait dengan optimalisasi kerangka tata kelola kolaborasi Triple Helix antara pemerintah, akademisi, dan pengusaha terbukti secara empiris menjadi model tata kelola yang strategis dengan prinsip efektivitas untuk mengatasi kesenjangan budaya penelitian untuk membangun kembali ekologi riset yang berkelanjutan. Melalui model yang dirancang, pemerintah berperan sebagai regulator dengan menetapkan berbagai indikator kinerja utama berbasis riset bagi kepala sekolah dengan menginisiasi wadah kolaborasi riset penelitian terpusat dengan mendirikan "Malang Research Youth Club". Pihak akademisi berperan sebagai mentor yang menyediakan akses fasilitas canggih berupa sarana maupun prasarana penunjang yang tidak dimiliki oleh sekolah dengan didorong oleh transfer ilmu pengetahuan metodologi secara kaidah akademik tertentu secara benar dan komprehensif. Sementara itu, pihak pengusaha berupa DUDI (Dunia Usaha dan Industri) berperan sebagai akseptor hilirisasi riset dengan memberikan kebutuhan relevansi pasar terhadap riset peserta didik dengan didukung melalui pendanaan seperti skema CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau dengan kemitraan strategis yang lainnya. Dari ketiga sinergi pemangku kepentingan tersebut, dapat mentransformasikan paradigma pengembangan budaya riset yang mulanya berangkat dari ekstrakurikuler parsial menjadi budaya sistematis terintegrasi dalam ekosistem pendidikan tingkat satuan pengelola daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, beberapa saran strategis yang ditujukan pada berbagai pihak untuk mempercepat akselerasi budaya riset di tingkat SMA:

1. **Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan):** Direkomendasikan untuk melembagakan pusat inkubasi riset terintegrasi lintas sekolah yang menghubungkan pemangku kepentingan antara siswa, mentor yang ahli dibidangnya yakni dari kalangan akademisi, serta praktisi ahli dari industri. Pemerintah yang berperan sebagai regulator juga perlu merevisi kebijakan terkait penilaian kinerja sekolah dengan memasukkan bobot prosentase yang signifikan terkhusus pada pencapaian riset dan inovasi, ditambah dengan mengalokasikan anggaran khusus (APBD) dengan fokus pada revitalisasi laboratorium riset, dan insentif bagi guru pembimbing riset. Kebijakan afirmasi perlu diberikan pada SMA Negeri untuk mengejar ketinggalan prestasi melalui prosedur dan kerjasama yang mudah dengan pihak ketiga.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fokus pembahasan mendalam mengenai dinamika budaya riset dan inovasi di kalangan pendidikan formal sekolah menengah atas serta penguraian mengenai strategi penguatannya dengan model tata kelola kolaborasi atau kerap dikenal sebagai *collaborative governance* dengan model Triple Helix antara kalangan SMA Negeri dan SMA Swasta di Kabupaten Malang dapat diberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang disusun oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan pertama, mengenai pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas prestasi riset dan inovasi antara SMA Negeri dengan SMA Swasta di Kabupaten Malang bersumber pada adanya perbedaan tata kelola sumber daya serta fleksibilitas kurikulum pada masing-masing institusi. Hal demikian diperkuat dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang belum optimal. Dari analisis data yang disajikan bahwa SMA negeri menampung kuantitas peserta didik lebih banyak dibandingkan SMA

2. **Bagi Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru):** Disarankan untuk lebih proaktif dalam mengikuti informasi perkembangan terhadap kolaborasi yang bersifat eksternal dan tidak hanya bergantung pada SOP birokrasi maupun petunjuk teknis pemerintah semata. Dengan demikian, kepala sekolah harus berani melakukan adanya inovasi manajerial dengan integrasi metodologi penulisan maupun riset ke dalam proyek intra kurikuler peserta didik atau mata pelajaran relevan yang terkait sehingga budaya riset tidak menjadi beban tambahan. Guru pembimbing diharapkan aktif meningkatkan kompetensi dengan pelatihan yang disediakan oleh universitas kerjasama agar dapat membimbing peserta didik dalam menghasilkan karya ilmiah kompetitif secara nasional.
3. **Bagi Akademisi dan Dunia Usaha:** Institusi pendidikan tinggi di Kota Malang diharapkan menjadi roda penggerak dalam program pendampingan riset SMA sebagai bagian prioritas dari pengabdian masyarakat agar memberi dampak yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar kegiatan formal dan insidental belaka. Sektor dunia usaha disarankan untuk membuka berbagai peluang tenaga magang yang bergerak di bagian riset atau *mentorship* bagi kalangan siswa-siswi SMA, sehingga inovasi yang dihasilkan memiliki efektivitas dan nilai guna tinggi terhadap kebutuhan industri secara nyata sesuai dengan urgensi terkini. Hal tersebut menciptakan dorongan siklus inovasi riset yang bersifat mutualisme.

Daftar Pustaka

- (GII), G. I. I. (2025). *Indonesia ranking in the Global Innovation Index 2025*. <https://www.wipo.int/gii-ranking/en/indonesia>
- Ardiansyah, T. (2020). Kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. *Jurnal Usaha*, 1(2), 19–25.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Statistik pendidikan Provinsi Jawa Timur 2024*. <https://jatim.bps.go.id/id/publication/2025/03/27/334d65e97462d4c013976174/statistik-pendidikan-provinsi-jawa-timur-2024.html>
- Balai Pengembangan Talenta Indonesia. (2024). *Pedoman Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2024: SMP/MTs & SMA/MA*. Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Cai, Y. (2014). *Implementing the Triple Helix model in a non-Western context : an institutional logics perspective*. 1–20.
- Centre for Innovation Policy and Governance. (2012). *Memahami tahap-tahap penting dalam riset: Seri 1 rangkaian modul CREAME (Critical Research Methodology)*.
- dan Inovasi Siswa Indonesia, K. R. (2025). Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia. In <https://kreasi.or.id/>
- Dasar, K., Pendidikan, A., Dan, F., & Lingkupnya, R. (2023). *TOLIS ILMIAH : JURNAL PENELITIAN Vol . 5 , No . 1 , Mei 2023 TOLIS ILMIAH : JURNAL PENELITIAN*. 5(1), 53–62.
- David H. Rosenbloom, Robert S. Kravchuk, and R. M. C. (n.d.). *Public Administration* (9th ed.).
- Herianto, R., Sanuhung, F., & Wajdi, M. F. (2021). Meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui manajemen sarana dan prasarana di sekolah. *ARZUSIN: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Dasar*, 1(1), 56–63.
- Humairah, A., Ginting, B., & Prastowo, A. (2021). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Berbasis Riset di Yayasan Madrasah Pendidikan Islam (YMPI) Tanjung Balai. *PEMA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 44–52. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>
- Indonesia, B. P. T. (2024). *Surat Keputusan Pemenang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia Tingkat Nasional Tahun 2024*. www.bpti.kemdikbud.go.id
- Jamil, F. R., Ramli, A., & Sudadi, S. (2023). Konsep Dasar Administrasi Pendidikan, Fungsi Dan Ruang Lingkupnya. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 5(1), 53–62.
- Leydesdorff, L., & Etkowitz, H. (1998). *studies*. 25(3), 195–203.
- Marpaung, S. N., Siahaan, P. A., Sitorus, W. W., & Turnip, H. (2023). Administrasi pendidikan. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 100–104.
- Pemerintah Kabupaten Malang. (2025). *Sosialisasi program sekolah unggulan di SDI NU Lawang, Wakil Bupati Malang: Kualitas lembaga SD hingga SMA di bawah naungan NU dapat semakin maju dan berkembang*. <https://malangkab.go.id/Content/detail/sosialisasi-program-sekolah-unggulan-di-sdi-nu-lawang-wakil-bupati-malang-kualitas-lembaga-sd-hingga-sma-dibawah-naungan-nu-dapat-semakin-maju-dan-berkembang>
- Pusprenas, B. P. T. (2025). Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. In <https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/ri-set-dan-inovasi/sma/olimpiade-penelitian-siswa-indonesia-2025-2025-sma>.
- Rejeki, S., Azainil, & Hidayanto, D. (2024). Manajemen Strategis Program Unggulan; Asah Bakat, Kecakapan Hidup dan Riset untuk Mewujudkan Sekolah Bermutu. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP)*, 8.
- Rudiyanto, M., Harsono, & Utama. (2021). Pengaruh Inovasi Pembelajaran terhadap Peningkatan Mutu Proses dan Output Pendidikan di Era Digital. *Journal of Social Community*, 32(8), 2319–2334. <https://doi.org/10.1007/s10845-021-01765-4>
- Simamora, T., Harapan, E., & Kesumawati, N. (2020). Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 5(2), 191–205.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Yustiari, S. H. (2024). *Mengelola Kolaborasi Stakeholder dalam Pelayanan Publik* (I. G. E. P. S. Sentanu, Ed.). PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pV8QEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=PP73BC15-&sig=zmFcqHcLmCkTsHnKwsHERQ96Hk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*.
- Timur, P. J. (2025). *Statistik Pendidikan*.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.